

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

CENTRO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Investigadores

**JUAN CAMILO BUSTAMANTE
JOSÉ FERNANDO VALENCIA GRAJALES
WALTER VÉLEZ CANO**

PROFESOR TUTOR

JUAN ANTONIO ZORNOZA BONILLA

Código quipu
20501007712

Proyecto adscrito a posgrados

**UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS
PROGRAMA CIENCIAS POLÍTICAS
MEDELLÍN
2009**

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:
Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO: CENTRO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Código quipu 20501007712

2. Datos del investigador principal y los coinvestigadores

Nombres y apellidos	Documento de Identificación	Facultad Centro o Instituto	Escuela	Dedicación semanal al proyecto
Juan Camilo Bustamante		Facultad De Ciencias Humanas Y Económicas	Ciencias Políticas	20 horas
José Fernando Valencia Grajales	71685507	Facultad De Ciencias Humanas Y Económicas	Ciencias Políticas	20 horas
Walter Vélez Cano		Facultad De Ciencias Humanas Y Económicas	Ciencias Políticas	20 horas

3. Datos de los estudiantes vinculados al proyecto

Nombres y apellidos	Documento de Identificación	Facultad centro o Instituto	Programa curricular	Dedicación semanal al proyecto

4. Fecha de entrega del Informe. 30 de Noviembre de 2009

5. Sinopsis divulgativa:

La investigación realizada en torno a sí ¿Es necesaria la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana? Pregunta que se intento resolver dentro de esta exploración. Partiendo con el cumplimiento de los siguientes objetivos; verificar la necesidad de la creación de un centro de apoyo a la participación ciudadana, teniendo en cuenta las propuestas de políticas públicas formuladas por el Estado en participación ciudadana, y su implementación en la ciudad de Medellín; se busco reconocer desde los estudios de ciencia política, específicamente de los estudios de cultura política, la necesidad de formación de la ciudadanía en mecanismos de participación ciudadana; se recopilo la información obtenida en

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

investigaciones de cultura política y políticas públicas llevadas a cabo en el Municipio de Medellín donde se comprobó su implementación y su eficacia en la población objetivo de los mismos.

Lo que se pretende es la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana en razón de que se demostró, que la población no tiene una formación adecuada ni suficiente para acceder a la democracia participativa, por medio de la cual el ciudadano común y corriente pueda proponer, evaluar y controlar la acción de las autoridades que lo gobiernan en todos los frentes posibles y específicamente en aquellos en donde intervienen los recursos públicos, o están en juego los derechos fundamentales. Considerando que una participación exitosa de la ciudadanía siempre está limitada por sus conocimientos acerca de determinados temas específicos como, derecho, política, arquitectura, ingeniería, cultura o salud. Es allí donde las universidades están llamadas a suplir esta falta de conocimiento, bien sea por medio de la formación de la ciudadanía o la colaboración directa de sus miembros. Acudiendo en principio a la colaboración directa por medio de estudiantes de los dos últimos años de sus respectivas carreras, se puede formar o asesorar aquella ciudadanía que en principio estaría dispuesta a desarrollar sus capacidades como líderes comunales, miembros de veedurías, de acciones comunales, de juntas de acción comunal o simplemente de ciudadanos y ciudadanas que pretendan participar activamente en la política o desarrollo de sus comunidades.

Para lograr las metas y objetivos propuestos, inicialmente se definió los conceptos principales, de la participación, desde diferentes puntos de vista, tanto sociológicos, filosóficos, políticos, culturales y constitucionales. Se realizó una descripción de los mecanismos de participación implementados por la constitución y la ley. Se definió la cultura política y las políticas públicas como variables de la participación ciudadana, la formación ciudadana, y finalmente, con base en estas definiciones, recopilaciones de información se elaboró una encuesta que en sus partes generales, interrogaba acerca de las falencias a las que se enfrentaron los ciudadanos en los diferentes espacios en los cuales participaron y si estas realmente necesitaban de una educación para participar adecuadamente. El propósito de esta investigación fue identificar y presentar las características básicas que deben reunir las personas en general, para lograr una real participación ciudadana, y el tipo de información con la que deben contar para lograr acceder a esta participación efectiva, por medio de un centro que los apoyaría y orientaría en los temas propios de cultura política, políticas públicas y mecanismos de participación ciudadana.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

6. Resumen técnico de los resultados y de las principales conclusiones

Resultados directos

A. Aportes al conocimiento en el campo técnico, científico o humanístico

Dentro de la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones dentro de las cuales se destaca que se logro tener claridad respecto del concepto de la participación ciudadana y para lo cual se comprende y concibe para esta investigación como la “manifestación humana interactiva, dinámica e integral de las manifestaciones, instintiva, emocional, social, cultural, ambiental, económica y política de un individuo con la humanidad que lo rodea en donde dichas manifestaciones se evidencian en poder elegir y ser elegido, decidir, opinar, expresarse, entender y aprender las reglas y normas que lo rigen y donde aquellas reglas no lo pueden excluir”. También se llega a la conclusión de que la participación ciudadana no puede tener niveles, ya que el cumplimiento o clasificación por grados generaría exclusiones en parte o toda la ciudadanía. Es claro igualmente que en Colombia existe un marco legal bastante amplio en donde se regula cada una de las manifestaciones de la participación, pero dicho marco es limitado al momento de concederle al ciudadano el poder de decisión.

Las normas son y han sido las encargadas de dar clasificaciones, niveles y grados a la participación, cuando la Constitución Política en ningún momento le coloco límites a dicha participación. Además se puede agregar que la participación en Colombia se ha manifestado de muchas formas, por medio de canales, instrumentos y mecanismos, pero todos ellos no solo han sido formalizados por la ley o la constitución, sino creados por la misma comunidad. Finalmente se acierta que la participación tiene un factor primordial de difusión educación y promoción en la constitución. Por lo que se debe tener dentro de las conclusiones que la formación, promoción y educación en la participación, siempre será una necesidad sentida de la nación colombiana y más cuando no existe una política pública estatal dirigida a la promoción, educación y difusión de la participación a pesar de estar consagrada en la constitución.

Dentro del marco internacional respecto de las experiencias en participación ciudadana se ha encontrado casos tales como el de La ciudad de Porto Alegre al igual que todo el Brasil emergió luego de tener gobiernos autoritarios y limitadores de la democracia. El caso particular de esta ciudad se cimenta en el cambio político generado por el surgimiento del partido de los trabajadores como fuerza política representativa que se hizo al poder de Porto Alegre desde

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

1989. Desde ese momento se aplicó la política de gobierno popular que no es más que una búsqueda por medio de la cual todos los ciudadanos participan en las decisiones gubernamentales y esta se ha logrado fundamentalmente por medio de los presupuestos participativos en donde la ciudadanía en forma organizada, discute los alcances del presupuesto en las diferentes necesidades de la sociedad, lo que permite acuerdos previos a la aprobación del presupuesto, que permite que la ciudadanía controle de forma directa los recursos públicos, tanto desde sus orígenes o impuesto y su ejecución o gasto. Esto ha permitido que el partido de los trabajadores mantenga un éxito constante en su propuesta política, así como, la puesta en tensión entre la democracia participativa y la representativa, porque se genera tensión entre los oficios de una y otra en este caso entre las instancias populares y los ediles o representantes¹.

Para algunos autores como Ganuza Fernández, consideran que la participación dentro del marco Europeo se fundamenta en la tesis de que el asociacionismo nace como una respuesta al poder del estado y de las corporaciones, tanto políticas, económicas, sociales y culturales, que el individuo por sí solo no puede llegar a enfrentar, controlar o influenciar por sí mismo. Pero la falta de confianza de los individuos en la política participativa, en las instituciones o de protección, disminuye la participación, la confianza y los hábitos cívicos, esto también ha afectado el asociacionismo porque a pesar de que las personas se asocian a dichas formas de participación, solo lo hacen de manera formal, pero realmente no se reúnen, discuten o toman determinaciones, es decir son apáticos, entre otras razones porque consideran que los políticos no los representan, este tipo de situación ha marcado que las nuevas formas de participación. La crítica individual y que se refleja por los medios de comunicación termina por ser una nueva forma de participación, ya que el individuo se auto forma de manera individual y decide si participa o no pero no lo hace basado en una opinión generalizada pero si informada por los medios. Es por ello que en España y en Europa la participación busca ser de forma directa por parte del individuo, de forma más formal y flexible, como lo son la aplicación de las políticas de participación en elementos tales como el presupuesto participativo, o la colaboración de los ciudadanos en la ecología como fue el apoyo de los ciudadanos a la limpieza de las costas por el petróleo derramado por el Prestige².

¹ SOUSA Santos, Boaventura de. Democratizar la democracia, los caminos de la democracia participativa. México. Fondo de Cultura Económica. 2004. 591p.

² GANUZA Fernández, Ernesto, y ROBLES Morales, José Manuel. Modelos de acción pública en una sociedad asimétrica. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2006. Pág. 109 a 131

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

En el marco nacional y gracias a los estudios de autores como el profesor Ortiz que por medio de investigaciones teóricas conceptuales y descriptivas analizan, preguntas tales como ¿Existen en Medellín factores organizativos, institucionales y territoriales apropiados para que las organizaciones sociales incidan eficazmente en políticas públicas en el marco de condiciones apropiadas de la administración pública municipal en el periodo 2001-2007, considerando factores del sistema político y del derecho público? Para los investigadores que compusieron dicha investigación, la constitución de 1991 creó una normativa que le permite a la democracia participativa ser funcional, y en donde estas reglas de juego son el primer sector a investigar, luego consideran que el segundo sector a estudiar son los ciudadanos organizados y grupos de interés que generan factores de poder, lo que genera dinámicas sociales que legitiman el poder, crean coyunturas y gestión pública. Estas organizaciones son de carácter institucional, como las JAL, JAC y ONGs, y las organizaciones informales o formales pero que no dependen del gobierno de turno. Los anteriores elementos permiten crear agendas públicas, desarrolladas y catapultadas por las políticas públicas que se crean como respuesta a estas exigencias y conocimientos conjuntos. En donde las políticas públicas, se convierten en respuestas a las incidencias públicas de la ciudadanía³.

Toda esta serie de experiencias en todos los órdenes nos han llevado a comprender que la participación es aun un tema en construcción y que se requiere mucho trabajo para lograr por lo menos un nivel medio de cooptación de la mayor parte de la población por lo menos en el conocimiento y entendimiento del como participar. Ya que a pesar de que la población finge conocerlos aun no los introyecta como parte de su conocimiento.

B. Planteamiento de nuevas tesis o conjeturas a estudiar.

Luego de finalizada la primera etapa de la investigación, sobre el tema “Centro de Apoyo y Orientación a La Participación Ciudadana”, las principales conclusiones que quedaron de dicha investigación, tanto desde lo teórico como desde lo investigado por medio de los instrumentos recaudadores de información, como lo fue en este caso las encuestas implementadas en la

³ ORTIZ Jiménez, William. Cultura política y ciudadanía: grado de conocimiento que frente al tema poseen los candidatos a Corporaciones Públicas de Medellín y su Área Metropolitana 2007. Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana, 2007. 169p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

comunidad, que permitieron determinar: primero que el “Centro de Apoyo y Orientación a La Participación Ciudadana”, es una necesidad sentida por la comunidad, y que dicho centro debe tener una etapa practica o plan piloto que se debe implementar desde las Universidades, en especial desde la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; segundo dicho Centro debe estar conformado y dirigido fundamentalmente por estudiantes y profesores del departamento de Ciencia Políticas; tercero en dicho centro podrán presentar sus prácticas académicas los estudiantes de Ciencias Políticas, y todas las demás carreras de la Sede, además, a juicio de los investigadores, se requerirán estudiantes de otras carreras de otras universidades, especialmente, de Derecho, Sociología, Psicología, y otras. Todas estas carreras tendrán la finalidad de formar, educar, orientar, informar y dirigir a la comunidad en general en los mecanismos de participación ciudadana.

Las anteriores conclusiones iniciales nos ponen en la senda de buscar una segunda etapa, que consolide los resultados encontrados, así como que permita la creación de una institución autónoma que brinde servicios a la comunidad, bajo la dirección del Departamento de Ciencia Política y que inicialmente será apoyado por el grupo “Gestión y políticas públicas territoriales” (GPPT), ya que dicha agrupación liderada por Juan Antonio Zornoza Bonilla ha permitido la maduración y acompañamiento del grupo que actualmente realiza dicha investigación, y en razón de que este centro pretende a futuro promover una política pública institucional que provenga de los grupos de base, es decir de la misma comunidad, ya que cuando se educa la comunidad, para que utilice de forma adecuada los mecanismos que le brinda la constitución colombiana, estas personas estarán en capacidad de lograr una mayor, y más calificada participación ciudadana.

La anterior investigación partió de los referentes teóricos y legales, la presente parte de una conocimiento teórico y práctico fundamentado en el trabajo con comunidad y las encuestas realizadas a la comunidad, que permitieron descubrir que la participación ciudadana aun hoy requiere de una mayor formación, y para ello se debe realizar un trabajo interinstitucional en la población que necesita de dicha formación.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

7. Resumen ejecutivo de los productos de la investigación

Cuadro 1: Resultados obtenidos

Código académico del proyecto	Tipo de producto (ver hoja de tipologías)	Datos Producto (referencia bibliográfica en lo posible)
20501007712	XXX	Informe final

7.1. Resultados adicionales

Código académico del proyecto	Tipo de producto (ver hoja de tipologías)	Datos Producto (referencia bibliográfica en lo posible)
20501007712	PEN	Bustamante, Juan Camilo. Et all. El Politólogo como interventor social: formador, orientador, y director de la Participación Ciudadana. Congreso Interuniversitario de Ciencia Política "Politólogos, politólogas y la ciencia política: Nuevos contextos y desafíos para la ciudad de Medellín" Medellín, 26, 27 y 28 de agosto de 2009
20501007712	PL	En edición

8. Descripción del impacto actual o potencial de los resultados:

La creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana, será dirigida y liderada por politólogos y que a su vez involucre varios estamentos gubernamentales, educativos y sociales, para lograr llegar a toda la sociedad colombiana, pero que en principio se hace necesario la implementación de una prueba piloto dentro de la Universidad Nacional con la población del municipio de Medellín, con el fin de comprobar la hipótesis propuesta, y lograr desde los espacios universitarios influir positivamente en el desarrollo de políticas públicas que preparen y formen a los ciudadanos y ciudadanas para una mejor utilización de los

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

mecanismos de participación ciudadana.

Una participación exitosa de la ciudadanía siempre está limitada por sus conocimientos acerca de determinados temas específicos como, derecho, política, arquitectura, ingeniería, cultura o salud. Es allí donde las universidades están llamadas a suplir esta falta de conocimiento, bien sea por medio de la formación de la ciudadanía o la colaboración directa de sus miembros. Acudiendo en principio a la colaboración directa por medio de estudiantes de los dos últimos años de sus respectivas carreras, se puede formar o asesorar aquella ciudadanía que en principio estaría dispuesta a desarrollar sus capacidades como líderes comunales, miembros de veedurías, de acciones comunales, de juntas de acción comunal o simplemente de ciudadanos y ciudadanas que pretendan participar activamente en la política o desarrollo de sus comunidades.

9. Descripción de las dificultades que se presentaron en el transcurso del proyecto.

Dificultades:

La presente investigación tuvo y tiene serias dificultades por la falta de presupuesto para la compra de los equipos, tanto para la elaboración de los informes, como para la tabulación y elaboración de instrumentos, así como la necesidad de otros elementos para el desplazamiento y viáticos, necesarios para realizar la encuesta programada, además de que en dicho presupuesto no se tiene en cuenta que los investigadores requieren de tiempo y apoyo económico para cumplir con las tareas a cabalidad, las cuales no son suplidas por esta entidad. No se pudo implementar una encuesta más ambiciosa por falta de fondos, por esas afujías económicas, además, séase necesario el presupuesto para llevar a feliz término la siguiente etapa, es decir la publicación del libro no se puede realizar al momento de la entrega del informe final y es posible que los fondos asignados se vean limitados o inutilizados ante la entrega del eventual informe final. De igual manera se solicita que los equipos asignados puedan ser utilizados en la segunda etapa del proyecto, cuando se implemente el centro de la atención y apoyo a la participación ciudadana.

11. Informe financiero

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:
Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Cuadro 3. Formato de presentación de informe final financiero

Rubros Aprobados en Ficha Mínima QUIPU	Monto Aprobado en Ficha Mínima QUIPU	Monto Ejecutado	Detallado de Gastos	No. de Documento	Monto Detallado	Observaciones
Personal:						
Remuneración por Servicios Técnicos						
Equipos y Software	2.169.000	2.169.000	Portátil e impresora			Portátil e impresora
Materiales y Suministros						
Mantenimiento						
Servicios Públicos						
Arrendamientos						
Capacitación						
Viáticos y gastos de viajes						
Transporte y gastos de estadía						
Impresos y Publicaciones	831.000	831.000	Publicación para libro			
Comunicaciones y Transporte						
Seguro						
Impuestos y Multas						
Apoyo Logístico para eventos académicos y administrativos						
Otros Gastos de Operación						
TOTAL DE GASTOS	3.000.000	3.000.000				

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

RESUMEN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Hasta el momento actual de la investigación se han logrado los siguientes objetivos, se realizaron las principales fichas bibliográficas, las cuales se anexaran, segundo se logro el acopio de material bibliográfico, tercero se recolectaron las principales investigaciones sobre el tema, cuarto se comenzó el análisis del material y la clasificación del material, de lo anterior se ha comenzado a realizar el marco conceptual que se adjunta. Pero aun falta la segunda fase de la implementación de instrumentos y realización de la encuesta.

CRONOGRAMA PROPUESTO

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
ACTIVIDADES	DURACIÓN EN MESES (Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2009)					
meses	1	2	3	4	5	6
acopio de material bibliográfico						
recolección de investigaciones						
análisis de l material						
clasificación del material						
Aplicación de instrumentos						
Procesamiento de datos						
Elaboración de informe final						
Revisión de informe (Asesor)						
Entrega y sustentación del informe final						

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:
 Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

II. CUADROS DE RESULTADOS

CUADRO NO. 1: RESULTADOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

OBJETIVOS (del proyecto aprobado)	RESULTADO ESPERADO (según proyecto aprobado)	ESTADO DE AVANCE	INDICADOR VERIFICABLE ESPERADO U OBTENIDO	OBSERVACIONE S
1. acopio de material bibliográfico	acopio de material bibliográfico	Se logro	Fichas bibliográficas	Se entregan las realizadas
2. recolección de investigaciones	recolección de investigaciones	Se logro	Fichas bibliográficas	Se entregan las realizadas
3. análisis de l material	análisis de l material	Se logro	marco teórico	Se entrega el realizado
4. clasificación del material	clasificación del material	Se logro	marco teórico	Se entrega el realizado
5. Encuesta	Se logro	Se logro	Se logro	Se entrega la misma
6. Informe final	Se logro	Se logro	Se logro	Se entrega la misma

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

PRESUPUESTO PROPUESTO

CENTRO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
RUBRO			
1. RECURSOS HUMANOS	TIEMPO/MES	SUELDO/MES	COSTO
Investigador principal	6	500.000	3.000.000
Investigador principal	6	500.000	3.000.000
Investigador principal	6	500.000	3.000.000
Total costo			9.000.000
2. MATERIAL FUNGIBLE	UNIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO
Resma de papel	2	10.000	20.000
Cartuchos tinta impresora	2	60.000	120.000
Fotocopias	1.000 aproximadamente	100	1.100.000
Total costo			1.240.000
3. EQUIPOS			
Computador Portátil	1	2.000.000	2.000.000
Memorias	3	40.000	120.000
Cámara fotográfica	1	500.000	500.000
Total costo			2.620.000
4. GASTOS DE VIAJES			
Municipios	1	1.000.000	1.000.000
Total costo			1.000.000
		TOTAL	13.860.000

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co
 Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO

**CENTRO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana fue consagrada por el constituyente primario en la constitución colombiana de 1991⁴, en su artículo 1, 2, 3, 49, 88, 95, 103 y 270, en donde, entre otras, se define a la sociedad como participativa y pluralista, siendo uno de los fines del Estado, en donde la soberanía reside en el pueblo. Este desarrollo constitucional no es, y no ha sido suficiente, para que los ciudadanos y ciudadanas participen o desarrollen a cabalidad esta forma de gobierno y democracia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos unos deberes enumerados en el artículo 95 de la Constitución Política como son respetar los derechos, obrar con el principio de solidaridad social, apoyar y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los Derechos Humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, asumiendo un papel protagónico al utilizar los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la carta magna.

La participación ha requerido de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de este tipo de manifestaciones ciudadanas que hasta el momento no han sido suficientemente desarrolladas, esto en razón del desconocimiento de la población de sus derechos y deberes, en donde impera una cultura política precaria en medio de la cual domina la apatía política, el desprecio a las manifestaciones políticas, hacia los dirigentes, o en algunos casos la participación ciudadana se limita a las solicitudes de apoyo económico, para la satisfacción de necesidades urgentes, y en pocos casos son de tipo participativo o propositivo. Todo esto hace urgente la formulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo, mejoramiento y empoderamiento de la población, para que esté en condiciones de participar de manera cualificada.

⁴ Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional Nos. 4, 5, 22, 46, 52, 56, 58, 77, 83, 109, 127 y 142, de 1991.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Es por ello que se propone la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana que pretende llegar a toda la sociedad colombiana, pero que en principio se hace necesario la implementación de una prueba piloto dentro de la Universidad Nacional con la población del municipio de Medellín, con el fin de comprobar la hipótesis propuesta, y lograr desde los espacios universitarios influir positivamente en el desarrollo de políticas públicas que preparen y formen a los ciudadanos y ciudadanas para una mejor utilización de los mecanismos de participación ciudadana.

Lo anterior nos deja ante el interrogante de sí ¿Es necesaria la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana? Pregunta que se intentara resolver dentro de esta investigación. Partiendo con el cumplimiento de los siguientes objetivos; Se verificara la necesidad de la creación de un centro de apoyo a la participación ciudadana, analizando las diferentes propuestas de políticas públicas formuladas por el Estado en lo referente a la participación ciudadana, y contrastando su implementación en la ciudad de Medellín con la influencia en la población a la que se ha dirigido; se buscara reconocer desde los estudios de ciencia política, específicamente de los estudios de cultura política, la necesidad de formación de la ciudadanía en mecanismos de participación ciudadana; se recopilara la información obtenida en investigaciones de cultura política y políticas públicas llevadas a cabo en el Municipio de Medellín para verificar la implementación de acciones derivadas o sugeridas y su eficacia en la población objetivo de los mismos; además de establecer cuáles son los tipos de políticas públicas que se deben implementar para el mejoramiento y formación de la ciudadanía en mecanismos de participación ciudadana.

Un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana se hace necesario en la medida en que se demuestre, dentro de esta investigación, que la población no tiene una formación adecuada ni suficiente para acceder a la democracia participativa, por medio de la cual el ciudadano común y corriente pueda proponer, evaluar y controlar la acción de las autoridades que lo gobiernan en todos los frentes posibles y específicamente en aquellos en donde intervienen los recursos públicos, o están en juego los derechos fundamentales.

Una participación exitosa de la ciudadanía siempre está limitada por sus conocimientos acerca de determinados temas específicos como, derecho, política, arquitectura, ingeniería, cultura o salud. Es allí donde las universidades están llamadas a suplir esta falta de conocimiento, bien sea por medio de la formación de la ciudadanía o la colaboración directa de sus miembros.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Acudiendo en principio a la colaboración directa por medio de estudiantes de los dos últimos años de sus respectivas carreras, se puede formar o asesorar aquella ciudadanía que en principio estaría dispuesta a desarrollar sus capacidades como líderes comunales, miembros de veedurías, de acciones comunales, de juntas de acción comunal o simplemente de ciudadanos y ciudadanas que pretendan participar activamente en la política o desarrollo de sus comunidades.

Para lograr las metas y objetivos propuestos, inicialmente se definirán los conceptos principales, describiéndose lo que es la participación, desde diferentes puntos de vista, tanto sociológicos, filosóficos, políticos, culturales y constitucionales. Se realizara una descripción de los mecanismos de participación implementados por la constitución y la ley. Se definirán y describirán la democracia, la cultura política y las políticas públicas como variables de la participación ciudadana, la formación ciudadana, y finalmente, con base en estas definiciones, recopilaciones de información se elaboro una encuesta que en sus partes generales, interroga acerca de las falencias a las que se enfrentaron los ciudadanos en los diferentes espacios en los cuales participaron y si estas realmente necesitaban de una educación para participar adecuadamente.

El propósito de esta investigación es identificar y presentar las características básicas que deben reunir las personas en general, para lograr una real participación ciudadana, y el tipo de información con la que deben contar para lograra acceder a esta participación efectiva, por medio de un centro que los apoyaría y orientaría en los temas propios de cultura política, políticas públicas y mecanismos de participación ciudadana. El alcance de esta investigación es analítico y se refiere al análisis de las condiciones de formación con las que cuenta la población para participar activamente de los mecanismos de participación ciudadana y para la creación de políticas públicas. Esta investigación tendrá un enfoque de carácter mixto que integrará las visiones de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Es cuantitativo en tanto parte de la hipótesis de que la población del municipio de Medellín no cuenta con la formación en mecanismos de participación ciudadana, porque no cuenta con la formación necesaria para ello. Tomando como variables la cultura política, la constitución, y la democracia los cuales han sido aceptados por la comunidad científica, que no serán unas variables estrictas, sino que surgirán de un proceso de interpretación y reflexión. Además es cuantitativo porque el instrumento de medición es la encuesta para medir la formación de la ciudadanía en los mecanismos de participación ciudadana.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Es cualitativo debido a la construcción de conceptos basado en una población determinada a la cual se le dará contenido en la medida en que se midan las variables. Se tendrá el propósito de realizar una interpretación de los hechos y las características esenciales o más importantes del tema a evaluar; triangulando las diferentes posturas de las partes, que darán mejor cuenta de cuál es la real forma en que debe crearse el centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana. También es cualitativa por el tipo de revisión bibliográfica descriptiva, y análisis de contenido.

Este enfoque mixto es el ideal para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación; el enfoque cuantitativo aporta y ayuda a un manejo de técnicas estadísticas bien estructuradas para el análisis de información. El enfoque cualitativo aporta para describir, triangular y analizar la información obtenida, de tal forma que se llegue a la caracterización de lo que se necesita para la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana.

DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN

1. Definición del concepto desde la filosofía

La participación en la filosofía, nace con Platón⁵ y se desarrolla en Aristóteles⁶, ellos tienen la concepción de que el mundo de las ideas está compuesto de forma individual por otras entidades que participan del todo, y en donde el todo de la idea es en sí misma una explicación holística de la idea misma que se

⁵ Platón. Parménides. Traducción y prólogo Guillermo R de Echandía. Madrid. Alianza editorial. 1990. 152p. Platón, por medio de sus diálogos acerca de las ideas entre Parménides y Sócrates realiza dicha discusión en la página 60 a 70

⁶ Aristóteles. Obras filosóficas de Aristóteles. libro décimotercio · M · 1076a-1087a IV No hay ideas en el sentido en que lo entiende Platón, traducción: Patricio de Azcárate Corral. Madrid 1874-1875· 10 volúmenes

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

plantea, en donde ellos defienden que esas partes individuales participan del todo y solo se entienden o se identifican mientras sean parte del mismo, y en donde una parte se pueda ver como parte de una unidad, y no como algo que asemeje la unidad, lo que las hace la misma idea, es que se identifica cada una como parte participante del todo, es decir son ellas mismas partes del todo y el todo son ellas mismas, porque participan de su semejanza es decir son una parte de ese todo. Luego San Agustín realiza una revisión al concepto y le agrega el ser inparticipado que surge de la nada o de la creación divina del mundo inanimado, el cual se une al ser animado y participativo, es decir termina de completar la explicación holística y en donde el ser no solo participa de lo mortal, sino de lo inmortal, y en donde siendo mortal es a su vez parte de un pueblo. En donde pueblo es “el conjunto multitudinario de seres racionales asociados en virtud de una participación concorde a unos intereses comunes”⁷

Como se puede observar, el concepto surge para explicar que el todo se divide en partes y estas, al ser en sí mismas partes del mismo ser, son participes de su esencia, por lo que el concepto de la participación ciudadana se debe concebir al igual que en la filosofía como una integralidad, donde no puede existir una participación ciudadana diferenciada, o que se asemeje, es decir que la participación debe ser una parte integral en todos los aspectos de la esencia del ser mismo de lo que se considera participación ciudadana, y a su vez este término no puede estar desligado de la democracia y para el caso colombiano de una democracia participativa. Es por lo anterior que la participación no puede ser entendida como coparticipación, porque esto determinaría su desnaturalización.

1. Definición del concepto por Naciones Unidas

Para Naciones Unidas desde el año de 1976 en que se realizó la conferencia o congreso mundial de Vancouver del 31 de junio de ese mismo año, se planteó la participación como la solución a los problemas que se presentaban dentro de los asentamientos humanos, en ella se consideró que la participación efectiva

⁷ San Agustín de Hipona. La Ciudad de Dios. Libro XIX. México, D.F. : Porrúa. 1966. 625p. en página 372 y también la página 372 de La Ciudad de Dios San Agustín de Hipona: Selección de textos políticos. Libro XIX. Traducido por Tomás A. Chuaqui. 2005. El cual también se encuentra en la dirección electrónica: http://www.scribd.com/doc/6699221/Seleccion-de-Textos-Policos-de-San-Agustin?__cache_revison=1234856118&__user_id=-1&enable_docview_caching=1

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

de todos los habitantes de una comunidad podrían aliviar, descubrir, y solucionar las problemáticas que se presentaran, por medio de una planeación, construcción y gestión de su asentamiento, en busca del mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento y satisfacción de sus necesidades básicas, como; alimento, vivienda, agua pura, empleo, salud, educación, capacitación, libertad, dignidad y justicia social, es decir que la participación es la incorporación dinámica del pueblo a la vida social, cultural, ambiental, económica y política de un país, entendiéndose que no es de carácter parcializada sino que la misma incluye todos estos factores.

2. Participación como Concepto Diferenciado

Sí, bien es cierto que no se puede entender la participación como un concepto diferenciado, también es cierto, que la participación en Colombia y en el mundo, ha tenido una serie de definiciones acepciones y diferenciaciones que en su gran mayoría se deben a que aun se entiende la participación no como una parte de un todo sino como partes desigualadas que no significan lo mismo, porque a pesar de que se asemejan a la acepción inicial, se desnaturalizan con el fin de lograr objetivos políticos, económicos, sociales y culturales, que por momentos pretenden generar consecuencias aisladas sobre la sociedad y que a pesar de ello y a nuestros ojos es imposible no incidir en el todo de una sociedad al intervenirla en una o en su totalidad. Es por ello que se habla de las siguientes acepciones:

a. Participación popular

Esta participación que en sí misma es su germen, es decir, es la idea que surge de la necesidad de realizar acciones colectivas, con el fin de generalmente de solventar dificultades de carácter barrial, veredal, o local en las que los actores sociales, ellos se organizan voluntariamente para la búsqueda de soluciones y alternativas que procuren la satisfacción de las necesidades básicas y las cuales pueden contar o no con la ayuda o presencia del Estado.

b. Participación Comunitaria

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Esta forma de participación es una fase más elevada de la participación, porque en ella existen grupos de personas asociadas en comunidades y se entiende como un proceso en el cual los participantes son actores sociales que no pertenecen a las clases con poder y en donde sus demandas no son solo de infraestructura en servicios públicos o necesidades básicas insatisfechas, sino que se compone también de necesidades sociales y de cultura popular.

c. Participación Ciudadana

Se puede decir inicialmente que la participación ciudadana debe ser el estadio más alto de la participación, porque supone a un individuo que hace parte del todo, que se sabe participe, es decir es un individuo educado, conocedor de sus derechos, de sus necesidades, las de la comunidad y de la sociedad, en donde en esta última, se incluye las de su Estado o Nación, pero en donde él como parte de ese todo toma decisiones dentro de esa sociedad que afectaran el todo de la misma. No se trata de la participación cercenada que limita y que solo admite relaciones fundadas en el carácter legal, electoral y político. Esta participación se debe entender como la aspiración máxima e única de una verdadera democracia, que se entiende como aquella en la cual todos participan de formas iguales, ósea que se da la isonomía, isomoiría, e isegoría, la igualdad de participación económica, política y social⁸. Es una participación que nace de las institución de ciudadanía, la cual a su vez el reflejo de la libertad, igualdad y solidaridad.

d. La participación como intervención

Este término se entiende más como una metodología que como un concepto, porque la misma busca remediar la marginalidad, es decir, es más una intervención que una incorporación de la sociedad. CUNILL, en su libro *participación ciudadana*, dice que existen cuatro clases de participación, política, ciudadana, social, y comunitaria, y todos estas clases para este autor son formas de intervención y no estadios más elevados de la participación, y es por ello que las clasifica como: Participación política, entendida como la intervención de los individuos en la esfera pública y por el interés común; Participación ciudadana, es la intervención que opera en la esfera pública pero

⁸ RESNICK, Philip. Isonomía, Isegoría, Isomoiría y democracia a escala global. Traducción de Elvira Barroso. Una primera versión del presente trabajo fue publicada por *Praxis Internacional*. Revista de filosofía moral y política, ISEGORIA/13 (1996) revista del CSIC.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

con intereses particulares; Participación comunitaria, es la intervención de los individuos dentro de su ámbito particular referente a su entorno y hábitat.

Pero, para hacer efectiva dicha intervención se debe tener unas condiciones objetivas y subjetivas, las cuales permiten una mejor intervención, siendo las objetivas aquellas oportunidades u opciones, del entorno sociopolítico, cultural y tejido social, y las condiciones subjetivas, los recursos, económicos, tiempo, información, experiencia y poder. Sin embargo toda participación tiene obstáculos como los enunciados por Kliksberg y Tomassini, en el libro *capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo*, en el se dan los siguientes impedimentos: Eficientísimo a corto plazo, ya que la participación genera más costos, y tiempo, lo que impide observar los beneficio; Reduccionismo economicista, que se observa en el costo beneficio, es decir que si no da resultados económicos, no sirve; Predominio de la cultura organizativa formal, es decir se busca orden, jerarquías, cuando se debe dar la horizontalidad cooperativa; Subestimación de los pobres, se considera que los pobres no son capaces de participar por tener bajo nivel educativo; Tendencia a la manipulación de la comunidad que se ve afectada por el clientelismo; El problema del poder, es decir, la falta de voluntad política.

e. Participación ciudadana y representación política

La participación vista desde los enfoques antes mencionados, comienza por relegar la representación, es decir, la participación que reclama de alguna manera la sociedad moderna, nace como contra reformadora de la democracia representativa y como una posible solución al problema social. La ciudadanía como lo resume Marshall se ha desarrollado desde la antigüedad, desde los romanos y griegos, en donde la ciudadanía y las diferentes instituciones de la sociedad se encontraban en una sola unidad, hasta hoy en que dichas instituciones han diferenciado los ámbitos de la ciudadanía, economía, política, sociedad y cultura, pero inicialmente se encontraban unidas por un mismo hilo conductor y poco a poco por la diferenciación, los hombres pertenecientes a determinadas sociedades han venido luchando por lograr derechos y ser escuchados en aquellos estamentos a los cuales no tenían acceso desde el feudalismo, en este proceso la representación jugó un papel primordial, ya que los representantes lograron avances en los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo con el desarrollo de las sociedades la modernización, y entrada de la tecnología y los fenómenos de elevación de la educación, las personas de manera individual se han hecho más consientes y capaces para opinar, debatir, pensar y exigir aquellas cosas que en el pasado no se hubiesen

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

solicitado.

Ante esto la representación se ha convertido en un obstáculo, ya que impide de forma directa e indirecta la participación del ciudadano desde la individualidad, e incluso desde la organización, además de que dicha representación, se ha valido de la legislación, para impedir la pérdida de su estatus quo, lo que genera conflictos de grandes proporciones, ya que la ciudadanía organizada o no intenta jugar un papel decisivo, en su propio futuro y en el rumbo de sus congéneres, tanto presentes como futuros. Ante esto queda el debate abierto ya que este tema en específico no es el tema a discutir en este trabajo, pero que se discutirá tangencialmente en el desarrollo del mismo.

f. Planeación participativa

La planeación participativa, no es en si misma un enfoque de participación, pero hace parte de la metodología o herramientas que tiene los ciudadanos para participar y sobre este elemento más adelante realizaremos otras disertaciones, por ahora cabe decir que la planeación participativa es un proceso y escenario, que se concibe como descentralizada y democrática, es decir que nace con la descentralización como respuesta política, a las necesidades locales. Es decir, el fenómeno de la globalización ha empujado a la participación, a desarrollar redes sociales, que se articulen con lo local, en busca de soluciones y desarrollos económicos políticos y sociales. En donde la gestión es la herramienta que mejora la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas y catapulta a la transformación.

g. La participación como política publica

Para definir la participación como política pública, primero se debe analizar que son las políticas públicas y si luego de definir el concepto consideramos que el mismo se acopla a lo que será una política pública de la participación ciudadana, entonces en ese momento se intentara describir como se definiría el mismo.

3. Políticas públicas

Las políticas públicas se han desarrollado en Colombia y en el mundo como una disciplina que depende de la ciencia

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

política, en donde su principal desarrollo es la forma cómo actúan o se desarrollan las acciones políticas que pretenden influir en la sociedad, o que dan respuesta desde el sistema político a las necesidades o intereses de los miembros de este sistema, sin embargo las políticas públicas no dependen solo de las ciencias políticas, también son influenciadas por la sociología, la economía, la ingeniería y la psicología. Las políticas públicas pretenden determinar, desarrollar y evaluar, lo que producen las autoridades gubernamentales o las respuestas que dan a las diferentes necesidades o manifestaciones de la población. Que en últimas pretenden influenciar, en materias como la educación, el desarrollo social, salud, la seguridad social, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura y todas aquellas que tocan directamente o indirectamente a la comunidad que hace parte del sistema político. Éstas políticas deben buscar el logro de los objetivos como: El desarrollo social, La mejora de la economía, de la infraestructura, de la expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública. Crear planes de desarrollo, determinar el presupuesto del estado y otros.

En definitiva se dice que una política pública es una acción deliberada de las instituciones públicas o gubernamentales, o de la sociedad organizada, para atender las demandas actuales o futuras de la sociedad, en donde dichas políticas deben estar construidas por medio de principios, normas, valores, y fines hacia una determinada población o en forma generalizada sobre la sociedad, y ellas parten desde la institucionalidad del Estado o desde las organizaciones sociales, considerándose incluso que una política pública se funda en el hacer o no hacer, y tiene como protagonista al ser humano que intenta tomar decisiones respecto de su pasado, presente y futuro, y para lo cual parte de la identificación de sus necesidades o demandas, pasando por la formulación o planteamiento de las mismas, continuando por el consenso y determinación, siguiendo hacia la aprobación de la comunidad de lo que se considera la solución, para llegar a la implantación de lo propuesto, y finalmente por la evaluación de aquello que se implanta.

a. Política pública de la participación

Luego de realizar el desglose de lo que es la política pública, podemos pasar a lo que es la política pública de la participación, como ya se había observado las políticas públicas pretenden dar respuesta o impulsar una acción del Estado respecto de una necesidad o demanda, ahora bien cuando hablamos de participación nos referimos a una interacción humana de los individuos con la

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

sociedad donde ellos toman parte en las decisiones. Lo anterior pone en juego la misma política que antes se entendía como referente de poder o desde quien gobierna una sociedad, que dentro de las sociedades occidentales es la pugna por el poder por medio de elecciones y desde la que parten los programas que instituyen el que, el cómo y el cuándo hacer algo en la sociedad, versus la intervención de la sociedad de forma directa, es decir, sería asistir a un cambio de paradigma de una sociedad representativa a una participativa. Es por ello que hablar de política pública de participación es poner en tela de juicio el poder de la representación, es cuartar las decisiones de quien nos representa o por lo menos permitir que se le haga seguimiento a sus programas, a sus explicaciones del porque toma una determinada actitud, frente a ciertos temas. Es a su vez reconocer de forma disimulada que la política actual no da resultados satisfactorios para la sociedad frente a sus demandas y por ende es la búsqueda del equilibrio entre ambos poderes, sin embargo mientras la participación no pase de ser meramente consultivo, solo será una forma de ocultar la ineficiencia estatal.

4. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE FORMA INTEGRAL Y COMO PARÁMETRO DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL

En la actualidad la participación⁹ es un concepto que se desarrolla desde las ciencias sociales, políticas y económicas. Pero justamente, esté puede ser uno de los errores de la participación, como lo es el tratamiento desde vertientes diferentes, eliminando la posibilidad de una real participación, ya que las democracias occidentales se fundan en el principio de la participación de todos los ciudadanos en el amplio abanico de circunstancias, histórico-político-económico-sociales que determinan la existencia de la participación, teniendo en cuenta que los ciudadanos no pueden estar aislados de ninguno de los tópicos que les afectan como seres humanos pertenecientes a una determinada sociedad.

Es por ello que la participación se entenderá y se debe entender a juicio de los participantes de esta investigación como una integralidad, donde no puede existir una participación diferenciada, o que se asemeje, es decir que la participación debe ser una parte integral en todos los aspectos de la esencia

⁹ Ferrater Mora, José. Diccionario de filosofía tomo III. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 1998. Página 2707 a 2709

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

del ser mismo, donde la participación se concibe como manifestación humana donde la interacción con los demás personas se funda en la incorporación dinámica de todos y cada uno de ellos, a la integralidad de manifestaciones humanas en donde él se desarrolla y dentro de las cuales está la incorporación dinámica a la vida instintiva, emocional, social, cultural, ambiental, económica y política de un país, entendiéndose que no es de carácter parcializada sino que la misma incluye todos estos factores y aquellos en los que se comprende su ser. Es por ello que la participación en su esencia es lo anteriormente descrito, pero su forma de manifestarse se proyecta desde el individuo hacia la comunidad y que en política se refleja en el voto individual, en su aporte a la sociedad en forma individual y ante todo en sus decisiones individuales que se ven aceptadas y tomadas en cuenta, en donde las personas deciden de forma individual para el todo. También el ser humano participa de forma conjunta a través de su decisión individual en grupos pequeños que luego de deliberación se convierte en una decisión unánime y esta a su vez se ve envuelta en un proceso deliberativo con otros grupos en donde se lograra un consenso respecto de las decisiones conjuntas de todos, pero ente todo respetando y contando con la decisión de todos.

En definitiva la participación es una parte integral del ser humano como individuo y que se manifiesta en todas y cada una de las interacciones humanas en los cuales sus decisiones son tenidas en cuenta de forma integral, no solo como manifestación, sino como decisión individual que aporta a la sociedad en general, en todas y cada uno de los campos en los cuales el ser humano tiene alguna influencia y en la cual no puede existir diferenciaciones o niveles o requisitos que la limiten, no puede existir solo un nivel consultivo de sus decisiones que no llevan a la realidad sus demandas, no puede ser una participación que solo proteja o cohoneste la representación, porque estaríamos ante una negación a la participación o lo que es peor ante una simulación de un derecho que no es real, es decir que se estaría desnaturalizando el ser humano al creer que unos seres pueden o están en capacidad de participar mientras que otros no, lo que altera la esencia humana en su interactuar con la sociedad.

MARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

1. Marco Legal

Luego de realizar una definición de la participación desde diferentes enfoques debemos pasar a su definición desde la constitución colombiana la cual es el referente de nuestra investigación. La constitución en su artículo 1, enuncia que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”¹⁰.

Como se puede observar la participación y la democracia aparecen como principios constitutivos de la organización del Estado, como parte de su nueva identidad, y en donde los principios se traducen en el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes ciudadanos y ciudadanas.

La Constitución es prolija en el enunciado sobre los derechos sociales y políticos, la participación es considerada como un derecho y como un deber; es entonces una contribución derivada de la condición de ciudadano, pero, es al mismo tiempo una obligación de ciudadanía. Además se entiende como el vehículo para materializar esos derechos, y para ello se establecen los mecanismos de participación ciudadana, consagrados en el artículo 103 de la constitución política colombiana, estos son clasificados en mecanismos de consulta, de iniciativa, de fiscalización y mecanismos de decisión. Ahora bien, los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley 134 de 1994, que desarrollo la constitución política de 1991 son los siguientes:

Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas: es el derecho político de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la república, ordenanzas ante las Asambleas departamentales, acuerdos ante los Concejos municipales y resoluciones ante las Juntas Administradoras locales, para el trámite por parte de estas corporaciones.

Referendo: es la convocatoria al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Puede ser

¹⁰ Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El Referendo es derogatorio o aprobatorio¹¹.

Revocatoria del mandato: es el derecho político por medio del cual los ciudadanos y ciudadanas dan por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o alcalde¹².

Consulta popular: es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre asunto nacional, territorial o local es sometida por el ejecutivo nacional o territorial a consideración del pueblo para que se pronuncie al respecto¹³.

Plebiscito: es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo¹⁴.

Cabildo abierto: reunión pública de Concejos municipales o Juntas Administradoras locales en la que los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad¹⁵.

Pero la constitución no solo fue desarrollada por la anterior ley, por el contrario, han existido un gran número de normas que han creado instituciones o regulado las existentes y de forma directa o indirecta han desarrollado la constitución de 1991 y las cuales se discriminaron de forma bastante exitosa por Ceballos Arévalo, Miguel y Martin Gerard, en el libro *Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia* y el cual trascribimos por ser una clasificación clara y concisa, a la cual se le agregan los constitucionales, que además de clasificar los mecanismos, medios y formas de participar, realizan la remisión legal de la norma que las regula o desarrolla.

a. La participación en la constitución

i. Ciudadana

¹¹ Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006. Artículo 103, 170, 341, 374, 376, 377, 378 y ley 134 de 1994

¹² Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006. Artículo 40, 103 y ley 134 de 1994

¹³ Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006. Artículo 103, 104 y 105

¹⁴ Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006. Artículo 40, 103 y ley 134 de 1994

¹⁵ Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006. Artículo 103 y ley 134 de 1994

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Artículo 40 derecho a la participación ciudadana desde lo político: donde se dan como derechos aunados a ese primera premisa el de elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, constituir partidos, revocar el mandato, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas, acceder a cargos públicos.

Artículo 319 la participación de órganos públicos y consulta popular para conformar las áreas metropolitanas.

Artículo 342 consagra la participación ciudadana en las discusiones del plan de desarrollo.

Artículo 103 consagra los mecanismos de participación como lo son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, y la revocatoria del mandato.

Artículo 270 donde se le da competencia a la ley para organizar los sistemas de vigilancia ciudadana de la gestión pública.

Artículo 2 consagra la participación como principio constitucional.

Artículo 152 donde facultad y exige al congreso que las leyes deben ser estatutarias para regular la participación ciudadana.

ii. Comunitaria

Artículo 49 donde se ordena la participación de la comunidad para establecer los servicios de salud.

Artículo 319 la participación de órganos públicos y consulta popular para conformar las áreas metropolitanas.

Artículo 318 faculta al consejo a dividir los municipios por comunas y permitir la creación de las JAL por voto popular para participar en la elaboración de planes y programas municipales, vigilar y controlar la prestación de servicios municipales, formular propuestas de inversión, distribuir partidas municipales y ejercer funciones delegadas del consejo municipal.

Artículo 68 permite la conducción de entidades educativas a la comunidad.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Artículo 78 ordena al Estado a garantizar la participación de la comunidad, de los grupos u organizaciones de consumidores en los asuntos que le conciernen.

Artículo 265 ordena al Consejo Electoral la participación de los partidos y movimientos políticos así como de su conformación y su opinión.

b. Canales formales de participación

i. A nivel local

“Juntas de acción comunal Ley 19 de 1958, decreto 1930 de 1979, decreto 300 de 1987

Asociación comunal de juntas de acción comunal Resolución 2070 de 1987

Consejo comunitario de las comunidades Negras Ley 70 de 1993

Consejo consultivo de planificación de territorios indígenas Ley 152 de 1994

Comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios Ley 142 de 1994, decreto 257 de 1999

Juntas de vigilancia de los servicios públicos Ley 143 de 1994

Veedurías ciudadanas Ley 134 de 1994

Casa de cultura Ley 397 de 1997

Consejo municipal de cultura Ley 397 de 1997

Junta municipal de deportes Ley 49 de 1983, Ley 181 de 1995

Servicio comunitario de radiodifusión sonora (radios Comunitarias) Decreto 1447 de 1995

Televisión comunitaria Ley 182 de 1995 acuerdo 006 de 1999

Consejo municipal de desarrollo rural Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994.

Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Comisión municipal de tecnología y asistencia técnica agropecuaria Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994. Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Comité de reforma agraria Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994. Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Empresas solidarias y comunitarias Ley 454 de 1998

Asociaciones de padres de familia Ley 115 de 1994

Foros educativos municipales Ley 115 de 1994

Gobiernos escolares Ley 115 de 1994

Junta municipal de educación Ley 115 de 1994

Personeros de los estudiantes Ley 115 de 1994

Hogares comunitarios de bienestar Decreto 0082 de 1993, Ley 100 de 1993, Ley 509 de 1999

Consejo municipal de la juventud ley 375 de 1997

Audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales Ley 99 de 1993

Consejo municipal ambiental Ley 99 de 1993

Consejo consultivo de ordenamiento Ley 388 de 1997

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Consejo municipal de planeación Ley 152 de 1994
Comités locales de prevención de desastres Decreto 93 de 1998
Comité municipal de integración y desarrollo de la comunidad Decreto 0646 de 1992
Alianzas o asociaciones de usuarios de salud Decreto 1416 de 1990
Comité de ética hospitalaria Decreto 1757 de 1994
Comité de participación comunitaria en salud Decreto 1216 de 1989, 1416 de 1990, Ley 10 de 1990
Consejo municipal de seguridad social en salud Ley 100 de 1993
Empresas solidarias de salud Ley 454 de 1998
Comisión municipal de policía y participación ciudadanía Ley 62 de 1993
Consejos de veeduría comunitaria en seguridad y convivencia y paz Decreto 356 de 1994
Consejo municipal de paz Ley 434 de 1998
Frentes de seguridad local Ley 62 de 1993
Servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada Decreto 365 de 1994
Juntas de vivienda comunitaria Resolución 2070 de 1987¹⁶

c. También existen canales informales de participación

“Asociación comunitaria
Asociación femenina
Asociación juvenil
Asociación municipal de usuarios campesinos
Asociación de vecinos
Comité de productores
Comisión de vigilancia de la gestión local
Comité de auto pavimentación
Comité cívico
Consejo de gobierno
Consejo municipal de emergencias
Consejo municipal de padres de familia
Junta municipal de defensa civil
Junta municipal de planeación
Junta municipal de recreación
Junta de usuarios de servicios domiciliarios
Junta de vecinos
Mesa de concertación de la red de solidaridad social
Mesa de trabajo con la comunidad
Minga
Olla comunitaria
Organización comunitaria de mujeres

¹⁶ CEBALLOS Arévalo, Miguel y MARTIN, Gerard. Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia. Bogotá. CEJA Centro Editorial Javeriano.2001. 327p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Organización comunitaria de jóvenes
Organización juvenil comunitaria
Terraje¹⁷

Todas las anteriores pueden tener o no personería jurídica, y que lo regula el decreto 2150 de 1995, y las mismas se deben registrar en la cámara de comercio, con la excepción de algunas como entidades privadas de salud, extranjeras privadas sin ánimo de lucro, cabildos indígenas, organizaciones gremiales de pensionados.

d. Instrumentos para apoyar la participación

“Administración municipal
Cabildo indígena
Cámara de comercio
Consejo municipal
Contraloría municipal
Fondos de vivienda de interés social municipales
Juntas administradoras locales
Personero municipal
Administración departamental
Asamblea departamental
Consejo departamental de la cultura
Entes deportivos departamentales
Junta departamental de educación
Consejo departamental de integración y desarrollo de la comunidad
Consejo departamental de seguridad social en salud
Comisión departamental de policía y participación comunitaria
Consejo departamental de paz
Contraloría departamental
Federación comunal o asociación de juntas administradoras locales
Corporaciones autónomas regionales
Comisión ciudadana de lucha contra la corrupción
Comité interinstitucional de participación
Confederación nacional de acción comunal
Consejo nacional de integración y desarrollo de la comunidad
Consejo nacional de la planeación
Consejo nacional de planificación económico y social
Contraloría general de la república
Defensoría del pueblo
Dirección general para el desarrollo de la acción comunal y la participación
Dirección general de asuntos indígenas

¹⁷ Obiter Citum

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Divisiones y entidades de promoción de la participación adscritas al gobierno
Escuela superior de la administración pública
Fondo de fomento de la economía solidaria
Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana
Fondo para la participación y el fortalecimiento democrático
Ministerio del interior
Programas presidenciales
Sistema nacional de cofinanciación¹⁸

Como se puede observar existe una enorme cantidad de formas de participación y de leyes que regulan y normatizan la participación desde diferentes niveles y medios, pero esta gran cantidad de normas en algunos casos pueden tener falencias respecto al concepto de participación planteado por este grupo de investigación, y mas que no estar acorde con la noción trazada, la participación así propuesta en cada una de las normas, exige y requiere de un estudio juicioso por cada uno de los integrantes de la sociedad, lo que lleva al segundo punto de la investigación, como lo es la formación de ciudadanos capaces para participar, es decir que el ser humano común y corriente no está en capacidad de participar en nuestra sociedad colombiana si no conoce, entiende y comprende todas y cada una de las formas, niveles y tramas que tiene la participación en Colombia, ya que existe una participación diferenciada y prolija, que en muchos casos no deja de ser una participación ficticia como se tratara de demostrar más adelante. Es por ello que es necesario identificar que la participación ciudadana tal y como se plantea hoy en día en Colombia, solo puede llegar a ser efectiva por medio de la formación, educación, comprensión y exigencia de la real y efectiva participación.

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

En primera instancia se entiende que el ser humano es un ser participante por naturaleza y con sus congéneres interactúa, por tanto su participación se forma por intermedio de la interacción social,¹⁹ es decir aprende a participar, participando, por medio del lenguaje, la cultura, los símbolos, mitos, técnicas y conocimientos comunes que se desarrollan entre todos los participantes o miembros de la sociedad. Pero ante la participación que surge de fenómenos

¹⁸ Obiter Citum

¹⁹ Dentro de la psicología social es citada por Hollander, Edwin (1982). Principios y métodos de psicología social. Amorrortu Editores, también es reconocida por los sociólogos entre ellos, Giddens, Anthony. Sociología. Traductor: Muñoz de Bustillo, Francisco, 5ª edición. Madrid: Dykinson. 2007. 1024p

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

políticos regulados por medio de leyes, decretos acuerdos y la misma constitución, la participación se torna en cualificada, es decir que esta participación no es para todos, debido a que todos los seres humanos no tienen el conocimiento suficiente para poder integrarse dentro de estas deliberaciones que se dan dentro de los diferentes niveles de la sociedad, y aunque la participación no tendría por qué darse de forma cualificada, la misma se ha planteado así por todas las herramientas jurídicas e incluso debido a las complejidades que se generan por el conocimiento especializado de algunos sectores de la sociedad, debido a que la educación o el conocimiento no está al servicio o en manos de la sociedad, por razones tanto económicas, políticas, sociales, culturales, de poder o por simple antipatía. Es por lo anterior que surge la pregunta del; ¿Cómo puede participar de forma real y con conocimiento de causa un individuo que no sabe de arquitectura, ingeniería, obras civiles, geología y demás conocimientos afines, sobre temas como estructuras, materiales, diseño y otras al momento de planearse una carretera, edificio, o aun en cosas más complejas como ciudades, planes de ordenamiento o políticas públicas, si desconoce la forma de hacerlas efectivas, o de evitar su despilfarro, o su calidad o incluso de su forma.

Pues la respuesta puede surgir de forma casi inmediata, ¡Pues con educación!, pero dicha respuesta no es tan acertada, cuando se está ante conocimientos especializados de personas que se forman en temas específicos por más de 5 años o más, no es posible que las personas comunes que no tienen ningún tipo de formación o escasa formación, que son en promedio la mayoría, y en especial en un país como Colombia donde la educación es aun de carácter privilegiado, que la población participe de forma real y con conocimiento de causa o con conciencia de que sus opiniones son acordes, adecuadas, lógicas y certeras respecto del tema en el que participa. Son estas y las anteriormente enunciadas las que nos llevan a considerar que el individuo común no puede participar de forma natural, es decir en desarrollo de su personalidad. Mientras no se forme, no se le eduque o por lo menos no se les brinden las herramientas al ser humano, que le permitan comprender la realidad, la especialidad, el asunto específico sobre el que se pretende que participe.

1. La formación para la participación en Colombia

Ahora bien tanto la Asamblea Constituyente como la misma constitución en su artículo 103 consagra la educación, formación y capacitación de la ciudadanía para lograr realizar una verdadera participación. Pero para llegar a dicha

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

consagración la Asamblea Constituyente considero tan importante la participación que formo una comisión especial para ello, a la cual se le nombro como comisión primera donde se incluye el tema como participación democrática,²⁰ también se vio reflejado en los actos reformativos a la constitución como el numero 2 presentado por el gobierno nacional quien lo planteo desde el preámbulo, el articulo 5 lo integra como fin del Estado, en el articulo 33 donde se vincula la participación de los trabajadores a la propiedad, la administración, y las utilidades de las empresas, en el 241 de ese proyecto se anuncia la participación comunitaria de los ancianos, la participación de los consumidores y usuarios, en las elecciones.²¹ Similar situación ocurre con el acto reformativo número 3, 4, 5²², 6²³, 7 de Navarro Wolff, 8²⁴, 9, 10²⁵, 11, 12, 13²⁶, 14, 16²⁷, 15²⁸, y 17²⁹. Dentro de las múltiples discusiones en el seno de dicha institución se abrió espacio a la proposición de una democracia directa o participativa, para ello se hace mención que en Colombia hasta ese periodo histórico no ha existido la participación comunitaria, solo se había convocado un plebiscito y existían pocos mecanismos de participación local, por ello se propuso que “el pueblo ejerza la soberanía de manera directa a través de diversos mecanismos de participación”³⁰ que abarque todos los sectores de la vida nacional.

Todas las intervenciones fueron enmarcadas en la participación como una nueva herramienta y única para encuadrar la realidad nacional como lo resalta Jesús Pérez González-Rubio, al decir que se requiere “una rectificación que implique que haya más democracia política, es decir, más participación de los ciudadanos libres de las ataduras que he señalado, se hace urgente e indispensable”³¹, a este clamor se sumo también la constituyente María Teresa Garcés Lloreda, quien manifestó que:

“Uno de los factores por los cuales la vida institucional ha hecho crisis, es el alejamiento en que se encuentra la comunidad de sus

²⁰ Gaceta Constitucional numero 4 miércoles 13 de febrero de 1991, página 2

²¹ Gaceta Constitucional numero 5 viernes 15 de febrero de 1991, pagina 14 y ss.

²² Gaceta Constitucional numero 6 lunes 18 de febrero de 1991, pagina 2 y ss.

²³ Gaceta Constitucional numero 7 lunes 18 de febrero de 1991, pagina 2 y ss

²⁴ Gaceta Constitucional numero 8 lunes 18 de febrero de 1991, pagina 2 y ss

²⁵ Gaceta Constitucional numero 9 martes 19 de febrero de 1991, pagina 2 y ss

²⁶ Gaceta Constitucional numero 10 miércoles 20 de febrero de 1991, pagina 4 y ss

²⁷ Gaceta Constitucional numero 11 miércoles 27 de febrero de 1991, pagina 32 y ss

²⁸ Gaceta Constitucional numero 12 jueves 28 de febrero de 1991, pagina 4 y ss

²⁹ Gaceta Constitucional numero 14 lunes 4 de marzo de 1991, pagina 30 y ss

³⁰ ibidem, GC. 10. página 66 y ss

³¹ Pérez González-Rubio, Jesús. La constitución actual no logra encuadrar la realidad nacional Gaceta Constitucional numero 15 lunes 4 de marzo de 1991, página 20

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

dirigentes y en general de la marcha institucional, ósea la falta de participación de los ciudadanos en la toma de las grandes decisiones que los afectan” (...) “La soberanía se ejercerá en forma directa a través de los mecanismos de participación que proponemos y de manera indirecta a través de los representantes elegidos popularmente”³²

También ha similares conclusiones llegaron Juan B Fernández Renowitzky, Carlos Rodado Noriega, Álvaro Gómez Hurtado, Aída Bella, Francisco Rojas Birry, Iván Marulanda. Es decir que la participación desde la Asamblea Constituyente considero como fundamental y vital la participación, además de que considero que esta participación no podía quedarse solo en el papel, sino que debía ser efectiva y real, para lo cual considero necesaria la formación ciudadana, y la promoción de la participación ciudadana, al igual que la difusión y enseñanza de la constitución, ya que ambos actúan como mecanismos de apropiación de la democracia participativa, o para ser exactos de la soberanía popular.

La participación como garantía constitucional, tiene un fin clarísimo, como lo es que el individuo sea parte de la sociedad y sea tenido en cuenta en las decisiones que se toman, es decir la participación desde la constitución no entiende que exista una participación diferenciada, por niveles o meramente consultiva, ella aboga por una participación con voz y voto, en donde el individuo sea parte integral de la sociedad. Es por ello que la educación de la que habla la constitución es una formación en participación proactiva, donde el ciudadano aprende a participar, participando, y donde las normas, políticas, y programas, son realizados con su colaboración y aceptación plenas.

El estado colombiano ve en su nueva constitución un medio para incluir a toda la sociedad, que se decía que no hacia parte de la anterior. Es por ello que el nuevo modelo democrático busca realizar una disminución gradual del componente representativo de la sociedad política en vista de que este modelo no estaba dando respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad y es por ello y en vista de este cambio de paradigma democrático, que la sociedad colombiana debe exigir esa educación, esa preparación para realmente lograr una participación efectiva y en la cual no sea solamente un convidado de piedra.

³² Garcés Lloreda, María Teresa. Nos corresponde brindar reglas de convivencia que satisfagan las expectativas de todos los colombianos. ibidem, GC. 15. página 25

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

La formación ciudadana es una garantía de apropiación y empoderamiento de la misma constitución, así como la forma más expedita para que los colombianos ganemos espacios democráticos donde las opiniones, apreciaciones y las decisiones sean parte integral de cada miembro de esta sociedad, es por ello que la constitución como carta de derechos, es prolija en formas y maneras de participar tanto individual como en asociaciones, para autoprotgerse así mismos, y además de ser necesario protegerse aun del propio Estado, por medio de las acciones que se encuentran en ella, en el fondo la participación pretende lo expresado por Habermas en su modelo deliberativo al decir que la participación se observa cuando *"los ciudadanos, en tanto libres e iguales, de manera activa expresan sus puntos de vista, intercambian argumentadas opiniones, y participan, directa o indirectamente, en la toma de decisiones políticas y jurídicas que afectan sus intereses y la vida publica...en las instancias habilitadas legalmente para ello"*³³

2. Primeras conclusiones

Se entiende a esta altura de la investigación, que se tiene claridad respecto del concepto de la participación ciudadana y para lo cual se comprende y concibe para esta investigación como la "manifestación humana interactiva, dinámica e integral de las manifestaciones, instintiva, emocional, social, cultural, ambiental, económica y política de un individuo con la humanidad que lo rodea en donde dichas manifestaciones se evidencian en poder elegir y ser elegido, decidir, opinar, expresarse, entender y aprender las reglas y normas que lo rigen y donde aquellas reglas no lo pueden excluir". También se llega a la conclusión de que la participación ciudadana no puede tener niveles, ya que el cumplimiento o clasificación por grados generaría exclusiones en parte o toda la ciudadanía. Es claro igualmente que en Colombia existen un marco legal bastante amplio en donde se regula cada una de las manifestaciones de la participación, pero dicho marco es limitado al momento de concederle al ciudadano el poder de decisión.

Las normas son y han sido las encargadas de dar clasificaciones, niveles y grados a la participación, cuando la Constitución Política en ningún momento le coloco límites a dicha participación. Además se puede agregar que la participación en Colombia se ha manifestado de muchas formas, por medio de canales, instrumentos y mecanismos, pero todos ellos no solo han sido

³³ Habermas, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Traducido por Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Trotta, 2005. 689p. pagina 381 y ss

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

formalizados por la ley o la constitución, sino creados por la misma comunidad. Finalmente se acierta que la participación tiene un factor primordial de difusión educación y promoción en la constitución. Por lo que se debe tener dentro de las conclusiones que la formación, promoción y educación en la participación, siempre será una necesidad sentida de la nación colombiana y más cuando no existe una política pública estatal dirigida a la promoción, educación y difusión de la participación a pesar de estar consagrada en la constitución.

LA CULTURA POLÍTICA COMO COMPONENTE VITAL DE LA PARTICIPACIÓN

La participación como expresión misma del individuo se funda o cimenta en la cultura política, entendiéndola a esta como los valores de una sociedad que se trasmite de generación en generación y representa el comportamiento de los ciudadanos respecto de una determinada sociedad política. Es por ello que para acercarnos al complemento de la participación se hace necesario dar una explicación de lo que es y significa este término y lo que ha señalado él mismo en Colombia. Los estudios de Cultura Política que se presentan en este trabajo, se explicarán de la siguiente manera: primero intentará describir el lugar en el cual se encuentra la ciencia política dentro del conocimiento, en segundo lugar se describirán los enfoques y se dirá cual se tomara para la investigación, y finalmente se darán los argumentos, del porque tomar las tendencias actuales de Gabriel Almond, Sydney Verba, Paul Lazarsfeld, Larry Diamond, David Easton, dentro de la presente. Ya que teniendo claro los conceptos se podrá obtener el grado de conocimiento pueden tener los encuestados respecto de la cultura política aplicada a la participación política.

2. EL CONOCIMIENTO

Para llegar a determinar lo que es la cultura política y donde se encuentra dentro de la ciencia política primero debemos hacer un recuento breve histórico-científico que ubique la cultura política. La cultura política es un saber y para llegar allí pasa por las etapas de adquisición de El conocimiento como lo son primero; los sentidos; la comprensión y termina en la razón. Este conocimiento se transforma en el Saber. Pero la cultura política como parte de la ciencia política es un conjunto de conocimientos que en la prehistoria de la política se consideraron conocimientos apriori es decir, se consideraban dogmas, verdades reveladas e inexplicables,

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

en razón de la influencia de la religión o de normas consideradas verdad revelada. Pero este tipo de conocimiento no satisfizo a la humanidad, que evoluciono, luego de la era del oscurantismo y la aparición de la ilustración, a la búsqueda de la razón o conocimiento a posteriori juntando en principio la filosofía y el conocimiento científico. Pero la filosofía desde su parte ética y política, no puede dar cuenta de las manifestaciones humanas, que van en contra de la ética o de la política entendida esta ultima como el bien común. Esto como consecuencia de las dos guerras mundiales y los motivos aparentemente democráticos y ético-políticos que las provocaron, como lo fue el ideal de la raza Aria, y la democracia como arma para crear un líder absoluto. Por tanto al no haber explicación al comportamiento que conducen al hombre a definirse por una determinada conducta, provoca entonces, un nuevo cambio en busca de una ciencia que diera cuenta de los fenómenos y explicara los anomalías políticas, no como un asunto ético, político o ideológico, sino que explicara el comportamiento de los hombres frente a un determinado ideal político. Para responder este interrogante se acudió a la ciencia y se tomo de ella el conjunto de métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y comprensibles por varios observadores.³⁴

3. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA CIENCIA POLÍTICA

La ciencia política como conocimiento según Bunge³⁵ parte de las ciencias factuales y según el filósofo Carnap³⁶, parte de las ciencias sociales, en donde la ciencia política es la disciplina que estudia la teoría y práctica política en sus diversas manifestaciones. Dividiéndose para su estudio en teoría política que estudia la historia y las ideas políticas, teniendo en cuenta que la historia se divide en prehistoria e historia, donde la prehistoria está conformada por los autores romanos, griegos y del Medioevo y los históricos como Maquiavelo desde la edad media hasta Tocqueville, Locke, Rousseau y Hobbes hasta entrado el siglo XX. Dando paso a su desarrollo como disciplina luego de la segunda guerra mundial³⁷.

³⁴ Álvarez, Beatriz Eugenia., Amaya, Juan Esteban., Escudero, Fabián., Valencia Grajales, José Fernando. Investigación de Cultura política: Existe cultura política en los estudiantes los dos últimos años del bachillerato en la ciudad de Medellín. Universidad Nacional Sede Medellín Facultad De Ciencias Humanas Y Económicas Escuela De Ciencia Política Medellín 12-04-2008, orientados por el profesor Jaime Alberto Carrión Suárez, página 6

³⁵ BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Argentina: Siglo Veinte, 1980. 110pp

³⁶ Carnap, Rudolf. Esquema de clasificación planteado por el epistemólogo alemán Carnap quien fue el primero en dividir a la ciencia en ciencias formales, naturales y sociales

³⁷37 ÁLVAREZ, página 6

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

4. ENFOQUES PARA ESTUDIAR LAS CIENCIAS POLÍTICAS

Las ciencias políticas son estudiadas con varios enfoques metodológicos entre los cuales se encuentran, la teoría normativa, el institucionalismo, el análisis conductista, la teoría de la elección racional, el feminismo, y el análisis del discurso. Pero la mayoría de estos enfoques se descartan para el estudio de la cultura política por las siguientes razones; La teoría normativa, a causa de su enfoque determinista y el relativista que impide una comprensión seria y precisa; El método institucionalista o legal-formal se rechaza por su visión normativa y Estatal, que impide explicar fenómenos que no estén normativizados; El enfoque feminista de la ciencia política se rechaza por su carácter relativista y limitado; la teoría de la elección racional es rechazada por su enfoque egoísta que impide determinar las elecciones complejas o no egoístas; El análisis del discurso se rechaza por su alto nivel de abstracción y explicaciones generalizadas del fenómeno político. Lo que nos lleva finalmente al enfoque conductista como un enfoque más preciso para esta investigación ya que permite una explicación del comportamiento político desde el punto de vista individual y agregado y por que permite el análisis de datos tanto cuantitativo como cualitativo que permite la falsación y la explicación causal³⁸.

5. EL MÉTODO O ENFOQUE CONDUCTIVISTA

El método o enfoque conductivista se basa en explicar el porqué la gente se comporta de una determinada manera y de las razones para su participación política en manifestaciones como el voto, sus actitudes y valores. Este enfoque nace del positivismo de Augusto Comte, que no admite otra realidad que no sean los hechos y por lo tanto, no considera la posibilidad de investigar aquello que no sea una relación entre hechos, es decir tautologías útiles y enunciados empíricos, más adelante es retomado por los positivistas lógicos, que emplean el método de la contrastación, junto con los materialistas franceses e ingleses como el economista Antoine Augustin Cournot, y los psiquiatras Lewis Henry Morgan y H. Maudsley³⁹, y que luego tomara John B. Watson en 1925, en su libro "Behaviorism", en donde realiza una compilación de la línea teórica. En ella describe la coexistencia de dos corrientes psicológicas contrapuestas: el introspectivismo (o psicología subjetiva) y el conductismo (o psicología objetiva) esta ultima de donde parten los estudios conductistas de la cultura política, y desde la cual se pretende explicar los fenómenos políticos con vocación de

³⁸ ÁLVAREZ, página 7

³⁹ Clásicos de la Psiquiatría, MAUDSLEY, H. (1909), El crimen y la locura, Valencia, Sempere. Revista de Psiquiatría Facultad de Medicina de Barna 2003;30(3):152-154

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

permanencia, que en teoría se ha reproductiva, es decir que determinados fenómenos puedan tener vocación de repetitivos y al reproducirse se puedan explicar desde el método utilizado, como lo es el que se pretende explicar, por la teoría propuesta, los datos utilizados y la explicación de estos, generando hipótesis comprobables⁴⁰.

6. LA CULTURA POLÍTICA

Actualmente la ciencia política como disciplina estudia la teoría y práctica política en sus diversas manifestaciones. Estas manifestaciones son la teoría política, las instituciones políticas, los partidos, grupos, opinión pública y finalmente las relaciones internacionales. En donde la cultura política hace parte de todas estas manifestaciones, ya que estas expresiones de la política se basan en la conducta repetitiva de los actores que crean una determinada cultura política. Es por ello que el enfoque conductista, es el que mejores herramientas brinda para explicar los resultados de la encuesta, que se realizó dentro de la presente investigación, considerando que la cultura política abarca las manifestaciones individuales, desde sus orientaciones, pasando por sus afectos, proposiciones y finalmente a su evaluación. Afectando al individuo desde su parte psicológica al reaccionar ante los estímulos políticos, primero con una determinada conducta ante ellos, luego manteniendo un comprobado comportamiento para finalmente tener una actitud referente a ese tema político, teniendo de paso unas creencias valores y principios⁴¹.

Lo anterior le permitirá al sujeto identificar el sistema político, los objetos del mismo y comprender la interacción entre el individuo y la totalidad del sistema político, en donde la cultura política adquirida se convierte en el puente entre lo micro y macro del proceso político y sus demandas y respuestas. Pero la cultura política requiere de un proceso de socialización de la cultura política que se da en el día a día y es de carácter bidireccional. En donde el proceso utiliza unos medios, instrumentos, herramientas encaminadas a los sujetos que interactúan, identifican los comportamientos adecuados dentro de la cultura, adquiriendo roles, y finalmente manteniendo esas actitudes con carácter de permanencia. En donde el proceso pretende una trasmisión por medio de un paquete de creencias que nacen en la escuela y la familia, y en donde el individuo adquiere estas por medio de la familiarización a causa de la repetición de actividades y la inculcación gracias al discurso dirigido, todo esto a través de

⁴⁰ ÁLVAREZ, página 7

⁴¹ ÁLVAREZ, página 7

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

unos agentes como lo son la familia, la escuela, los medios de comunicación y actualmente las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs)⁴².

Ahora bien la cultura política para algunos autores como Almond y Verba⁴³, en vista de no encontrar una cultura política pura, entre los tipos de cultura política (Parroquial, donde no hay orientaciones y la de súbdito, donde las orientaciones se basan en las respuestas, y la participativa), determinan que son mixtos y por tanto le dan un nombre específico llamado cultura cívica como un tipo real o ideal de la cultura política. Inspirados en las investigaciones del politólogo Harry Eckstein⁴⁴ en su texto teoría para una democracia estable, Almond y Verba sostuvieron la hipótesis según la cual, los regímenes democráticos estables se fundan en una cultura política mixta que se sustenta en aparentes contradicciones. Es decir en la búsqueda de un equilibrio entre las demandas y respuestas entre la ciudadanía y el poder ejercido por el gobierno. Más adelante Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan, realiza un estudio comparativo más amplio para medir las diferentes actitudes predominantes en las diversas culturas políticas de las sociedades industrializadas⁴⁵. Él pretendía probar que las poblaciones de ciertas sociedades son caracterizadas de acuerdo con determinadas propiedades culturales con tendencia a la permanencia y con consecuencias políticas y económicas importantes, siempre y cuando sean culturas políticas predominantes en determinadas sociedades industrializadas, que aseguran de paso la viabilidad democrática de sus instituciones y el desarrollo económico.

Sin embargo, las investigaciones de Almond y Verba se gestaron bajo el concepto de cultura política, pero desembocaron en la cultura cívica, en donde el tema de la participación política o participación ciudadana en la política era el centro del análisis. Siendo la participación la razón primordial de la democracia, basada claro está en un equilibrio que evite el exceso de actividad por un lado, y indiferencia por el otro, combinando la obediencia y el respeto a la autoridad con la iniciativa y la participación, sin que haya mucho de lo uno o de lo otro, ya que no todos los grupos, participan al tiempo, ni sus intereses y temas

⁴² ÁLVAREZ, página 7

⁴³ Es una investigación, donde los autores intentaron un estudio comparativo con el análisis comparativo de encuestas el funcionamiento de la cultura política predominante en ese momento en cinco distintas sociedades (Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y México) con el fin de relacionar esas especificidades culturales y el desarrollo democrático alcanzado en cada una de ellas. The Civic Culture, 1963 Gabriel Almond, y Sidney Verba.

⁴⁴ Eckstein, Harry a theory of stable democracy, Princeton university press, Princeton; New Jersey,

⁴⁵ Ronald Inglehart, Culture shift in advanced industrial society, Princeton University Press, Princeton, 1990

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

irrumperán simultáneamente, sino que los diferentes grupos, temas y sectores serán movilizados en distintos momentos⁴⁶.

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS POR EL ESTADO

La mayoría de las propuestas de carácter nacional, departamental y municipal han surgido de la toma de experiencias foráneas como las de Brasil y Europa, en donde todas ellas se han implantado de forma legal y por medio de secretarías de participación ciudadana, sin embargo dichas leyes y programas no permiten vislumbrar un proyecto de participación institucional y coordinado o una ley marco que permita coordinar todas las demás leyes planteadas. Por ello en el siguiente capítulo se mostraran una serie de ejemplos de participación ciudadana dentro de los marcos nacional, departamental y municipal.

1. Propuestas nacionales

A nivel nacional no existe una política pública, única y dirigida a toda la ciudadanía, solo existen programas individuales por ministerios pero dentro de una serie de subsecretarías

2. Propuestas nacionales no gubernamentales

Dentro de las propuestas de participación no patrocinadas o como parte de la estrategia gubernamental nacional se encuentran entre otras las siguientes:

Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz

“La necesidad de ofrecer a los integrantes de instituciones, comunidades, organizaciones sociales de base que están comprometidas con el desarrollo humano y con el trabajo por la paz en distintas regiones del país, procesos de formación que les proporcionen herramientas para afrontar la cotidianidad de manera creativa y no violenta, impulsó en el 2003 a la Fundación Podion y a la Agencia de Cooperación Alemana AGEH (Asociación de Cooperación para el Desarrollo), a través de su programa Servicio Civil para la Paz, a promover La Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz. A esto se unió las dinámicas de exclusión, marginalización, miedo y desconfianza que resquebrajan de manera continua y soterrada el tejido social de nuestro país. Así como la necesidad de ahondar en la

⁴⁶ ÁLVAREZ, página 8

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

construcción de una cultura de paz, que tenga como perspectiva la defensa y promoción de los derechos humanos, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y la transformación noviolenta de los conflictos en todos sus niveles. En la Escuela participan integrantes de instituciones y organizaciones sociales provenientes de diversos lugares del país, que han optado por el desarrollo de un trabajo social y comunitario para la construcción de la paz, por lo que resulta de vital importancia trabajar los temas que abordan en la Escuela, tanto con sus equipos de trabajo como con las poblaciones beneficiarias de su acción.

Las instituciones que en la actualidad hacen parte del proceso son: Barranquilla: Pastoral Social. Bogotá: Corporación Juvenil Thimos. Buenaventura: Pastoral Social, Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUIER) y Corporación VIVE. Floridablanca: Comité Cultural de Zapamanga (COCUZA). Florencia: Pastoral Social. Cali: Cruz Roja Colombiana (Seccional Valle del Cauca) Corporación Asesorías para el Desarrollo (ASDES), Comisión Vida, Justicia y Paz, Centro de Capacitación Don Bosco; Taller Abierto; Red de Jóvenes promotores de DDHH de Cali; Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV). Cartagena: Equipo de Asesorías de Proyectos de Desarrollo Integral Comunitario (APRODIC); Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP). Ibagué: Concern Universal. Magangue: Corporación Tiempos de Vida. Málaga: Pastoral Social Málaga-Soatá. Mariquita: Parroquia de San Sebastián. Morelia: Vicaria del Sur. Montería: Pastoral Social-CODEPAS Ocaña: Pastoral Social, Central Cooperativa de Servicios (CENCOOSER). Pasto: Pastoral Social de Pasto, Fundación DEMOSPAZ. Tumaco: Pastoral Social San Gil: Asociación El Común. Santa Marta: Pastoral Social. Sincelejo: Pastoral Social - DIACONIA. Vélez: Pastoral Social, Corporación por el desarrollo de provincia de Vélez. Villarrica: Asociación Cultural Casa del Niño.⁴⁷

3. Propuestas departamentales

Dentro de las propuestas de participación ciudadana propuestas por el departamento se encuentran las siguientes:

“El proyecto Red de Participación Ciudadana es un proyecto del orden gubernamental que se desarrolla en 119 municipios del departamento de Antioquia. Con él se busca promover y fortalecer escenarios ciudadanos para la deliberación, la concertación y la decisión en torno a los asuntos públicos locales, así como promover las prácticas de buen gobierno y transparencia, la planeación y el presupuesto participativo, el control social a la salud pública y la promoción de la convivencia pacífica. Este proyecto responde a uno de los mandatos de la Asamblea Constituyente de Antioquia y el Plan Congruente de Paz en el eje de Gobernabilidad y Legitimidad del Estado y hace parte de la línea cuarta del Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007: Construcción de Tejido Social. Los escenarios que

⁴⁷ Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz Publicada el: 04/05/2008
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=51637

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

promueve el Proyecto son aquellos conocidos como Asambleas Constituyentes, Comunitarias o Ciudadanas. Para la operación del Proyecto la Gobernación de Antioquia licitó y esta licitación fue ganada por la Unión Temporal para la Participación Ciudadana, integrada por Conciudadanía, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Región, Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación de la Unión de Bananeros de Urabá (Fundauibán).⁴⁸

“Nace de la pregunta del ¿Por qué? la participación tenía poca aceptación y repercusión, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia, se une a los líderes y organizaciones sociales (ONGs), con experiencia en estos procesos. De ello nace la búsqueda de mejorar el tejido social por medio del modelo de “Asamblea Municipal Constituyente” ejemplo de la realizada en el municipio de Tarso y Marinilla, zonas con problemas de orden público. Este tipo de participación, comienza en el periodo de Guillermo Gaviria Correa, periodo 2001-2003, impulsado y coordinado por la Secretaría de Participación con el apoyo de un grupo de ONGs denominado Unión Temporal en la que participaron Conciudadana, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación Nuevo Arco Iris, Fundauibán y Corporación Región. Este proyecto se denominó los CED: Centros de Entrenamiento para la Democracia, espacios incluyentes y pluralistas donde confluyeran las diferentes organizaciones sociales municipales para debatir los asuntos de interés público con incidencia en las decisiones locales, construyendo el primer escenario para la participación democrática entre la comunidad y el gobierno local. Luego el gobernador Aníbal Gaviria Correa, periodo 2004-2007, acoge el pacto social y retoma la idea de Asambleas Municipales. En donde la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social además de la Unión Temporal de ONGs, se unieron las secretarías de Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Gobierno de Antioquia, el Plan Congruente de Paz y la Gerencia de Comunicación Pública y Vida⁴⁹.

“La Red de Participación Ciudadana Fase III, es un proyecto de la Secretaría de Participación Ciudadana y Gestión Social. Esta Secretaría fue creada para atender un conjunto de necesidades que afectaban a los grupos sociales con menores niveles de ingreso y para los que se requería soluciones adecuadas. Se desprendió de un programa de Cooperativismo y Acción Comunal de la Secretaría de Agricultura y fue creada conjuntamente con el Fondo de Desarrollo de la Comunidad por ordenanza 057 del 14 de diciembre de 1977 y puesta en marcha el primero de abril de 1978, para promover e impulsar el desarrollo de todas aquellas actividades y formas organizativas específicas que pudieran modificar, favorablemente, las condiciones económicas y sociales en que viven y trabajan las diversas comunidades del departamento, fundamentalmente las del área rural.

⁴⁸ Red de participación ciudadana Publicada el 19/04/2006

http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=6991

⁴⁹ TIRADO Montoya, Mónica, BORJA Zapata, Breyner. Participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. Medellín. Tesis de grado sociólogo. 2007.46p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Gestionar el desarrollo de la comunidad, organizar y asesorar a las juntas de acción comunal, fomentar las cooperativas y empresas comunales rentables y ofrecer capacitación a los líderes naturales e institucionales, así como a la comunidad en general, fueron las tareas que se le asignaron, junto con la administración del Fondo de Desarrollo de la Comunidad”.⁵⁰

4. Propuestas municipales

El surgimiento del Presupuesto Participativo en la escena internacional como un instrumento de gestión pública en un momento de aguda crisis fiscal, donde el gobierno propuso a la ciudadanía asumir el principio de la Corresponsabilidad para decidir cómo invertir el escaso presupuesto municipal y a su vez ayudar a pensar y crear nuevas fuentes de ingreso fiscal. Propuso como ejemplo la experiencia de Porto Alegre (Brasil) como un mecanismo de gestión democrática popular para los diferentes organismos públicos que serviría como ejemplo a nivel internacional para que replicaran en otros municipios europeos y de América Latina. El eco de esta propuesta sirvió para la ejecución de planes piloto que con la relevancia que tuvieron desde lo local, a mediano plazo pasaron de ser simples ejes temáticos de desarrollo a ser estrategias de gobernabilidad que luego se materializarían en decretos y normatividades municipales, departamentales y nacionales. A nivel internacional el Presupuesto Participativo ha sido considerado como una de las *mejores prácticas* (Best Practices) en gestión pública democrática por diferentes organismos públicos internacionales⁵¹.

Dentro de los programas promovidos por el municipio en cuanto a la participación de encuentran los siguientes:

“El Programa de Planeación y Presupuesto Participativo -PPP- es una propuesta estratégica de la Alcaldía de Medellín dentro de su plan de Gobierno 2004-2007, con la cual busca ampliar y profundizar la gobernabilidad democrática de la ciudadanía en el desarrollo de sus comunidades y de paso fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos municipales. El Presupuesto Participativo es un instrumento de planificación anual que apunta a la priorización de las demandas comunitarias de la ciudadanía, permitiendo

⁵⁰ CASTAÑO Velásquez, Edwin Alexander. Análisis Del Estado De Los Espacios De Deliberación Local (Edl) En El Departamento De Antioquia Y Su Incidencia En La Región Informe de Grado. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia. Medellín. 2008

⁵¹ CHARRY Naranjo, Mónica. Informe Final De La Práctica Profesional Programa De Planeación y Presupuesto Participativo Secretaría de Desarrollo Social Municipio de Medellín. Medellín. Informe de práctica. 2008. 72p.

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
Telefax: 57 (4) 4309505
dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

un acceso de ésta a las inversiones de la ciudad desde una perspectiva que busca integrar el desarrollo de la planeación tanto de comunas como corregimientos.”⁵²

Otra de las propuestas que se han implementado en materia de participación nace con el decreto 1137 que crea el Consejo Municipal de Política Social y el cual cumple la función de:

“la función que ha de cumplir, que por su naturaleza, siendo una “condición para la articulación de los actores del sistema” y su función es el “análisis de las políticas de infancia y familia”, recomendar los planes y programas que deban adoptarse, y contribuir al control en la ejecución de los servicios. El ICBF reúne varios conceptos en relación con el CMPS, acordes con la finalidad o el sentido desde sus diferentes áreas de trabajo: a) es una condición y/o estrategia que coadyuva a hacer realidad la articulación funcional de los actores del SLBF. Es el medio para hacer efectivo el sistema y el cumplimiento de sus fines. Desde esta perspectiva éste es una herramienta clave para propiciar tal articulación y asegurar el funcionamiento coordinado del sistema. b) es un espacio o escenario de discusión, concertación y toma de decisiones orientadas a direccionar asuntos públicos del orden local, convirtiéndose así, en un espacio para la participación en la gestión pública, orientado a la construcción e implementación de la política social. c) Es una instancia de coordinación encargada de diseñar de manera coherente e integral la política social, articulando de manera funcional los esfuerzos y la armonización de los diferentes niveles. La noción de instancia alude a organización, a un lugar en la administración pública, donde el consejo adquiere un carácter administrativo en la prestación del servicio.”⁵³

Con ocasión de las disputas territoriales y la desmovilización de los integrantes paramilitares la Alcaldía de Sergio Fajardo retoma la figura de la Oficina de Paz y Convivencia y la denomina Paz y Reconciliación, en la que recaían todos los asuntos concernientes al proceso de desmovilización, se trabajo un plan de carácter participativo que fue implementado por los programas de:

⁵² GIL Ramirez, Max Yuri. Informe final de la práctica profesional programa de planeación y presupuesto participativo secretaría de desarrollo social municipio de Medellín trabajo de grado para optar al título de socióloga. Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y humanas departamento de sociología Medellín- abril 2008

⁵³ GONZÁLEZ Hernández, Claudia María. Prácticas políticas en la configuración y desarrollo de instancias de participación en la gestión pública. Análisis de cuatro consejos municipales de política social en el valle de Aburrá. Tesis de grado. Medellín. [s. n.], 2007. 133p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

“organización y participación ciudadana, que pretendió el establecimiento de un sistema municipal de planeación participativa, para la definición de diagnósticos, políticas, planes y proyectos con presupuesto participativo y un sistema de promoción al control social, que fortalezca las iniciativas de control ciudadana como las veedurías. Este componente está integrado por cuatro programas: Formación Ciudadana para el desarrollo local y la construcción de los publico; Promoción y apoyo a la organización ciudadana para la integración social; Planeación y presupuesto participativo; Comunicación pública para la convivencia y la participación ciudadana.

- Seguridad y convivencia, donde se desarrollaron las estrategias para la implementación de la política pública de Seguridad y Convivencia a través de los programas de: Prevención de la violencia; Manejo del espacio público para la convivencia; Modernización y transformación de los organismos de seguridad y justicia; y la atención integral a la población carcelaria e infractora. Además del fortalecimiento de acuerdos con grupos armados, mediante el programa de Paz y Reconciliación.

El presupuesto participativo ¿Posibilidades y obstáculos para la resistencia civil?

Durante esta Administración se destacó el papel que jugaron las organizaciones de la sociedad civil (ONGs y organizaciones sociales y comunitarias) y las acciones colectivas de resistencia civil, expresadas en los crecientes niveles de participación comunitaria y en los procesos de gestión social a través del Presupuesto Participativo, el asociacionismo y la consolidación de la organización comunitaria.”⁵⁴

También se han tenido experiencias tales como las relatadas por el informe de práctica de Natalia Muños y que ahora se transcriben:

**“CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
CIUDADANA: ASUNTO DE PARTICIPACIÓN REAL**

El 23 de julio se realizó el lanzamiento del Proyecto Manual de Convivencia Ciudadana, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín, ante unas 3.600 personas llegadas de toda la ciudad. Desde esa fecha el MCC entró en su etapa de deliberación pública.

Entre las acciones desarrolladas podemos destacar las siguientes:

- 1 Más de 500 talleres participativos y reuniones deliberativas con asistencia de 16.000 personas, en las comunas y corregimientos de la ciudad, para debatir los problemas que afectan la convivencia ciudadana y sus posibles soluciones.
- 2 Consultas con personal experto en conciliación y solución alternativa y negociada de conflictos.
- 3 Socialización y discusión con instituciones de diversa índole, sobre problemáticas que afectan la convivencia ciudadana.

⁵⁴ VÉLEZ González, Elizabeth. Políticas públicas de las acciones colectivas de resistencia civil no armadas. Casos comuna 8, 9 y 13. Medellín [s. n.], 2008. 104p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

- 4 Presentación, ante la opinión pública, de la construcción colectiva del Manual a través de los medios masivos y alternativos de comunicación social de la ciudad.
 - 5 Sensibilización y capacitación a más de 600 miembros del cuerpo de policía y servidores públicos sobre el derecho de policía y la convivencia ciudadana.
 - 6 Formulación de 15.000 “pactos ciudadanos por la convivencia en Medellín” mediante la recolección de compromisos individuales refrendados para mejorar la convivencia en la familia, en el barrio, en el trabajo y en la ciudad.
 - 7 Distribución masiva de 150.000 piezas publicitarias alusivas al Manual de Convivencia Ciudadana, como las manillas “Constructores/as de convivencia” y los volantes con pautas para mejorar la convivencia.
 - 8 Sensibilización a grupos y entidades, de todos los sectores, para que se establezcan los dispositivos necesarios de implementación del Manual, al momento en que se adopte como decreto municipal.
 - 9 Más de 20.000 firmas como “pacto social de civilidad”.
- Estos talleres tuvieron una cobertura aproximada al 85 por ciento de la ciudad.

Adicionalmente en ese ejercicio de escuchar una ciudad, se realizaron unas 15 mil encuestas como compromisos de los 25 núcleos educativos. Fue un proyecto complementario para desarrollar el proyecto. Se quería darle mucha participación a lo que se llama “el constituyente primario”, porque se consideraba el Manual como una micro constitución para Medellín.”⁵⁵

Pero no solo ha sido el municipio de Medellín dentro del departamento de Antioquia, quienes hayan impulsado u programado algún programa de carácter participativo, tal y como ocurre en el siguiente caso de la ciudad de Itagüí:

“El municipio de Itagüí en el periodo 2004-2005, llevada a cabo en el Sistema Municipal de Planeación Participativa SMP, el cual se referencia desde la acción del Consejo Municipal de Planeación CMP. Su objetivo fue presentar de manera sistemática el desarrollo de este proceso que tenía sus bases en la agenda local para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación de iniciativa ciudadana, la cual se concretó en el encuentro del SMP del año 2002.”⁵⁶

“Gestión participativa en el desarrollo local, concretada en un Observatorio social para la planeación y gestión participativa del desarrollo a partir del cual se crean mecanismos e indicadores para la evaluación, seguimiento, control de los procesos y

⁵⁵ VÉLEZ Muñoz, Natalia. Sistematización de experiencias: proceso de construcción participativa y deliberativa del manual de convivencia ciudadana para Medellín en el año 2005, promovido por la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama. (Período comprendido entre agosto y diciembre). Medellín. Informe de práctica. 2006. 146p.

⁵⁶ BEDOYA Bentancur, Dolman Andrés y Montoya Ruiz, Raúl Fernando. Sistematización del proceso de planeación participativa en el municipio de Itagüí. Medellín. [s. n.], 2003. 76p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

políticas públicas, con lo que se constituye en un espacio para la reflexión, divulgación y debate de los resultados que se obtengan de la planeación participativa en el SMP. Permitiendo a su vez monitorear las variables e indicadores de este y la medición en la reducción o aumento de las problemáticas del municipio dado el tratamiento y la aplicación de acciones encaminadas hacia mejorar la calidad de vida.⁵⁷

Como se puede observar existen gran cantidad de propuestas de participación que surgen de la vida institucional en sus distintos estamentos y germinan igualmente otras propuestas desde la comunidad, y parecen ser más estables dichas propuestas, ya que las políticas públicas al respecto resultan ser efímeras y dependientes del mandatario de turno, es por ello que se ha ce necesaria una política pública nacional que fundamentalmente este dirigida a la implementación de la formación ciudadana en los temas de participación y democracia deliberativa.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ENCUESTA

Para lograr una encuesta que nos brindara unos resultados precisos pero a su vez con pocos recursos y poca disposición de tiempo se realizo una encuesta dirigida a un sector específico, que se consideraba conocedor de lo que es la experiencia participativa y para lo cual se tomo una muestra aleatoria.

Dentro del instrumento utilizado para la recolección de información se utilizo una encuesta diseñada cuidadosamente y aplicada de forma aleatoria a 100 individuos de diferentes lugares del corregimiento de San Cristóbal, con personas entre edades, que van desde los 14 a los 45 años, de sexo masculino y femenino, de estratos que van de 0 a 3, ubicadas dentro de la cabecera del corregimiento, así como de las diferentes veredas que componen dicho lugar como lo son El Llano, La Palma, Las Playas, Balmoral, Travesías, Las Flores, ciudadela nueva occidente, Barrio Calle Negra, La Loma, Barrio Playa Rica, y parte Central. Las mismas tenían diferentes grados de educación, dicha población iba de ningún tipo de educación a universitarios.

⁵⁷ LÓPEZ HENAO, Leni Arani. Gestión estratégica para la consolidación de la planeación participativa en el municipio de Itagúí 2004-2007 "de la participación formal a la acción colectiva en la planificación y gestión del desarrollo". Tesis de grado Medellín. [s. n.], 2005. 36p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Dentro de dicha encuesta se les pregunto a los participantes respecto del siguiente cuestionamiento; ¿Sabe que es la participación? A dicha pregunta los 100 encuestados respondió que si sabían, para un porcentaje 100%, tal y como se observa en el grafico 1

Grafico 1

Lo que nos pone ante una situación que no entendemos muy bien, primero porque no se comprende; sí es que las personas saben exactamente lo que es la participación, o es que los individuos censados creen saber lo que es; o simplemente han dado respuesta a una pregunta sin pensarlo muy bien, sin embargo, ante los hechos empíricos encontrados suponemos de entrada que estamos ante individuos versados en los temas que se les ha de preguntar. Y por ende son individuos bien informados respecto de los temas que se les anteponen o creen saberlo, lo cierto es que la muestra ha sido de carácter aleatorio lo suficientemente amplia que impida que los encuestados dar respuestas poco confiables, y todo lo contrario se espera que sea 100% fiable.

Ahora bien ante la pregunta: ¿Cree que la participación es? se le dieron varias opciones a la respuesta dentro de las cuales se encuentran; Votar; Opinar; Exigir; Ser escuchado; Tener voz y voto; Poder decidir; Es parte integral del ser humano; Es ser parte de la política; Es politiquería; Es democracia; Es comunidad; Todos los anteriores; y Ninguno de los anteriores. Además se le exigió que marcara una sola opción. Este censo nos dio como resultado que:

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 2

El 16% de los encuestados dijo que era, Votar; el 18% dijo, Opinar; el 15% dijo, Exigir; el 11% dijo, Ser escuchado; el 1% dijo, Tener voz y voto; el 23% dijo Poder decidir; el 4% dijo, Es Politiquería; el 1% dijo Es parte integral del ser humano; el 0% dijo, Es ser parte de la política; el 11% dijo; Es democracia; el 0% dijo Es comunidad; el 0% dijo Todos los anteriores; y el 0% dijo Ninguno de los anteriores.

Los anteriores resultados evidencian que los encuestados consideran que la participación fundamentalmente es poder decidir es decir, que no tiene sentido una participación en la cual el participante no pueda tomar decisiones y esto se ve reforzado por el hecho de que los encuestados consideran dentro de los factores importantes de la participación el exigir, el ser escuchado, el votar, el opinar y lo reflexionan como parte de la democracia, es decir se observa como parte integral de la participación y no como factores aislados.

Para reafirmar el conocimiento y las hipótesis planteadas dentro de este trabajo

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

dentro de la misma encuesta se les pregunto a los censados, si consideraban que la participación tenía o no niveles de participación a lo cual respondieron según el grafico 3 lo siguiente:

Grafico 3

Como se observo en el grafico 3 los encuestados respondieron que la participación tiene niveles logrando un 75% de aprobación de los encuestados, lo que supone que las personas que participan o que están dispuestas a participar ha observado diferenciaciones en la forma de participar por lo que se hizo necesario ante esta pregunta determinar que entendían los mismos por participación, en el sentido del hacia quién se dirige la participación para más adelante sacar conclusiones de mas asertivas.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 4

Es por ello que en el grafico 4 se observan las respuestas a la pregunta ¿Crees que la participación es para? Y en la cual solo se les permitió marcar una como correcta.

Ante la pregunta ¿Crees que la participación es para? (Que se observa en el grafico anterior), El 17% de los encuestados dijo que la participación era para, Los seres Humanos; el 26% dijo, La Comunidad; el 21% dijo, La Sociedad; el 0% dijo, Los Hombres; el 0% dijo, Las Mujeres; el 4% dijo, Los Políticos; el 10% dijo, El Gobierno; el 20% dijo, Los Ciudadanos; el 0% dijo, Los Animales; el 0% dijo, El Medio Ambiente; el 0% dijo, Los Consumidores, el 2% dijo, Todos Los Anteriores; y el 0% dijo, Ninguno De Los Anteriores. Esta parte de la encuesta nos muestra que los censados consideran de vital importancia la participación como un fenómeno propio de la comunidad ligado a la comunidad la sociedad y los seres humanos, considerando que la participación, no es en sí misma, un asunto de los políticos o propio del gobierno, como tampoco es una

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

cuestión de género, exclusivo para hombres o mujeres, o que se defina como un propósito para un sector, como los consumidores o el medio ambiente. Dentro de las preguntas realizadas se interiorizo en las respuestas que nos pudieran conllevar a comprender la participación desde el punto de vista de los mecanismos de participación ciudadana que se han utilizado en la historia colombiana, así como en otras partes del mundo, pero para ello, primero se les ausculto acerca de si conocían o no los mecanismos de participación ciudadana, a lo que las personas respondieron lo que se expresa en el grafico 5.

Grafico 5

El anterior grafico nos muestra el cómo la población encuestada en su gran mayoría afirma conocer los mecanismos de participación es por ello que respondieron el 99% que si conocían estos mecanismos. En vista de la respuesta anterior y con el fin de corroborar ese conocimiento se les pidió a los censados que escogieran el lugar en donde se encontraban recogidos o normalizados los mecanismos de participación que ellos conocían.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 6

Es por lo anterior que se formulo la siguiente pregunta ¿Los mecanismos de participación están en? El 43% de los encuestados dijo que Los mecanismos de participación estaban en, La Constitución; el 32% dijo en, La Ley; el 0% dijo en, Los Decretos; el 0% dijo en, Los Acuerdos; el 0% dijo en, Los Cabildos; el 0% dijo en, La Constituyente; el 11% dijo en, El Gobierno; el 6% dijo en, Los Ciudadanos; el 2% dijo en, Las Votaciones; el 0% dijo en, Ninguna Parte; el 0% dijo en, Los Consumidores; el 4% dijo en, Todos Los Anteriores; y el 0% dijo en, Ninguno De Los Anteriores, como se pudo observar, los empadronados consideran que los mecanismos de participación se encuentran consignados dentro de la constitución mientras que le seguía de cerca los que consideran que esta señalado en la ley, lo que supone una gran mayoría que sabe y entiende que los mecanismos señalados están normalizados y por ende existen regulaciones aparentemente conocidas acerca de dónde encontrarlos, o ubicarlos al momento de ser requeridos por la comunidad. Es por ello que ante tales respuestas se supone que los encuestados tienen pleno conocimiento de

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

donde ubicarlos y por ende deben saber cuáles son aquellos mecanismos que trae la ley y la constitución, es por ello que se realizo la siguiente pregunta; ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Y se les dejo como opción marcar cualquiera de ellas y que el siguiente grafico refleja.

Grafico 7

En la pregunta ¿Cuáles son mecanismos de participación? (Marque con una X, la o las que considere correctas) se les permitió a los encuestados escoger varias opciones sin embargo sorprendió un cierto desconocimiento de los encuestados acerca de los mecanismos de participación ciudadana que anteriormente habían respondido afirmativamente acerca de su conocimiento, eso se debe a que la gran mayoría marco la respuesta 12 que decía, Todos Los Anteriores y la cual logro el 58% de las respuestas de los censados, pero surge un interrogante, si los encuestados realmente conoce los mecanismos debido a que dentro de las respuestas existían respuestas incorrectas como la que decía Los Decretos y El Gobierno lo que podría invalidar las respuestas o

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

suponer que los empadronados no tuvieron en cuenta.

Otra de las respuestas que logro mayor aceptación fue la 1.____ El Voto que fue escogido por el 34% de los encuestados, lo que amerita una nueva duda, porque luego de que la mayoría considerara que todos los mecanismos eran lo correcto (a pesar de que algunos no lo eran), se presenta ahora que le sigue el voto como único mecanismo, a pesar de este es un instrumento de la participación y no un mecanismo participativo así, el mismo aparezca en la constitución como mecanismo de participación, y luego curiosamente la gente considera a El Gobierno como un mecanismo de participación con el 12%. Ya que los encuestados a pesar de tener la posibilidad de marcar varias opciones solo 12% marco varias opciones diferentes al de las respuestas mayoritarias, por lo que el voto parece ser el mecanismo que cree muchos de los encuestados como el único mecanismo de participación. Esto se corrobora al ver el resto de respuestas que se observa en el grafico 7, en el cual, la gente marco; El Voto el 34%; La Consulta Popular el 2%; Los Decretos el 1%; El Referendo el 1%; El Cabildo Abierto el 2%; La Constituyente el 6%; El Gobierno el 12%; La Iniciativa Legislativa el 2%; Revocatoria Del Mandato el 2%; Líderes Comunales el 7%; Comunitaria el 0%; Ninguno De Los Anteriores el 2%; y todos los anteriores el 58%.

La encuesta auscultó por la forma en la cual adquirió el conocimiento acerca de los mecanismos de participación y para lo cual se formulo la siguiente pregunta: ¿Dónde aprendiste lo que sabes de los mecanismos de participación? (Marque con una X la o las que considere correctas) y de dichas preguntas se respondieron de la siguiente manera: En La Escuela el 0%; En El Colegio el 3%; Tus Padres el 0%; Un Familiar el 0%; En Televisión el 2%; En Radio el 7%; Los Amigos el 33%; Internet el 7%; En La Constitución el 17%; En Reuniones Comunitarias el 20%; La Ley el 8%; Ninguno De Los Anteriores el 11%; y en Todos Los Anteriores el 0%. Lo que nos presenta un cuadro como el siguiente:

Vicedecanatura de Investigación
 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 8

La anterior pregunta que se vio reflejada en el grafico 8 deja una serie de interrogantes tales como el ¿Por qué los amigos se han convertido en el canal de difusión de los medios de participación? Cuando en el pasado el medio por excelencia para el paso de la cultura política entre las personas se encontraba centrado en las familias, y en la educación de escuelas y colegios, y aunque la radio era un medio de difusión de la política, no es claro como este medio tampoco cuenta con ningún indicativo importante dentro de los encuestados. También es cierto que el internet se ha convertido en un medio crucial en la enseñanza y como trasmisora de los mecanismos ya que en la red se encuentran hasta las páginas del gobierno o la misma Corte Constitucional quienes hacen visibles los mecanismos de participación de diferentes maneras, pero aun así, el porcentaje del 7% es muy

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

bajo, lo que no sorprende es que la respuesta “la constitución” aparezca con el 17% el tercer mejor porcentaje, que a su vez es muy bajo para tener una constitución con una vigencia superior a 18 años. Ahora bien lo que es gratamente interesante es que la respuesta “En Reuniones Comunitarias” el 20% considerara que es el lugar donde ha aprendido de estos mecanismos y a pesar de ser bajo es una buena noticia porque ese tipo de agrupación participativa va encaminada hacia ese aprendizaje

Dentro de la misma encuesta se les pregunto ¿Has utilizado un mecanismo de participación? Y para responder se les condiono a una respuesta afirmativa, para luego complementarla con otra dependiendo de si su respuesta era afirmativa o no. Tal y como lo demuestra el grafico 9.

Grafico 9

Como se puede observar en el grafico anterior la mayoría de encuestados respondió afirmativamente, es decir el 83% respondió que si había utilizado un mecanismo de participación, mientras que el 17% dijo no haberlo utilizado. Con base en la respuesta anterior se formulo una nueva pregunta que corroborara las aseercciones realizadas anteriormente, de manera tal que para quienes respondieron si se les pregunto “En caso de responder Si a ¿Cuál?” y se les dieron las siguientes opciones; El voto; La consulta popular; los decretos; el referendo; El cabildo abierto; la constituyente; El gobierno; la iniciativa legislativa; revocatoria del mandato; líderes comunales; hacerse elegir; Ninguno de los anteriores y Todos los anteriores, a lo que respondieron lo siguiente según el grafico 10.

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 10

Los resultados de dicha pregunta arrojaron los siguientes porcentajes; El voto; el 80%; La consulta popular, el 0%; los decretos, el 0%; el referendo, el 4%; El cabildo abierto, el 0%; la constituyente, el 1%; El gobierno, el 0%; la iniciativa legislativa, el 0%; revocatoria del mandato, el 0%; líderes comunales, el 0%; hacerse elegir, el 21%; Ninguno de los anteriores, el 0% y Todos los anteriores, el 0%, los resultados arrojan una amplia mayoría por el voto, este resultado se esperaba debido a que la mayoría de la población que tiene intereses o preferencias políticas durante algún periodo de su vida a ejercido el derecho al voto, que a su vez es un mecanismos de participación.

Seguidamente las personas que respondieron negativamente a la pregunta ¿Has utilizado un mecanismo de participación?, se les auscultó con el siguiente interrogante “En caso de responder No ¿Por qué?” y se les dieron las siguientes opciones de respuesta; No me gusta; No quiero; No sé cómo

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

hacerlo; No me han enseñado; No los entiendo; No estoy interesado y que se resume en el siguiente grafico.

Grafico 11

De las respuestas dadas se observa que los porcentajes son; No me gusta, el 8%; No quiero, el 4%; No sé cómo hacerlo, el 2%; No me han enseñado, el 0%; No los entiendo, el 0%; No estoy interesado, el 3%. Lo que enseña que las personas que no han utilizado los mecanismos de participación se fundan en la apatía y un porcentaje escaso en el desconocimiento.

Lo anterior conlleva a la siguiente pregunta formulada “¿Sabes que es la democracia?” esta pregunta busca determinar el grado de conocimiento acerca de la democracia por parte de los censados y para lo cual, la misma se compone de otras preguntas que complementaran al anterior, dicha cuestión arrojó los siguientes resultados

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 12

Los resultados son contundentes el 98% dice saber que es la democracia y solo el 2% considera que no sabe, por lo que de entrada, da la impresión de que se está ante conocedores del tema, por lo que la siguiente pregunta busca corroborar dichas afirmaciones, al cuestionárseles por “¿Crees que la democracia es?” a lo que respondieron dentro del siguiente abanico de respuestas posibles; Participar; Gobernar; Es ser de un partido; Es tener derechos; Es votar; Es poder decidir; Es elegir al que me gusta; Es tener derechos; todos los anteriores; Es hacer lo que me da la gana; y Ninguno de los anteriores. Que se observa en el siguiente cuadro.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 13

Lo que arrojó el resultado siguiente; Participar, el 45%; Gobernar, el 13%; Es ser de un partido, el 0%; Es tener derechos, el 6%; Es votar, el 6%; Es poder decidir, el 28%; Es elegir al que me gusta, el 1%; Es opinar, el 1%; todos los anteriores, el 0%; Es hacer lo que me da la gana, el 0%; y Ninguno de los anteriores, el 0%. Como se ve para los encuestados el participar es la razón de ser de la democracia aunada con el derecho a poder decidir y gobernar, olvidando para ello el pertenecer a un partido político o elegir e incluso dejando de lado la opinión, el votar, e incluso no entienden la democracia como hacer lo que se les da la gana, por el contrario sus respuestas apuntan a ser parte integral de la sociedad.

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Seguidamente se les pregunto “¿Sabes que es la constitución?” dejándoles esta respuesta con el carácter de asertiva, es decir de respuesta de un sí o un no, a lo que respondieron según el siguiente cuadro.

Grafico 14

A lo que respondieron los encuestados en su totalidad de forma afirmativa, todos dicen tener claro lo que es la constitución, por lo que se intento adentrarse en el tema de participación en lo concerniente a la constitución para lo cual se les pregunto ¿Crees que la constitución habla de participación? Para que respondan de forma asertiva, es decir de respuesta de un sí o un no, a lo que respondieron según el siguiente cuadro.

Grafico 15

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

En donde los encuestados en el 99% respondieron de forma afirmativa lo que nos dejó el camino abierto para realizar la siguiente pregunta; ¿has participado en la conformación, creación o haces parte de? Para lo cual se les permitió escoger, la o las que consideraran correctas, y dentro de las cuales se ubican; El Cabildo, La Política Pública; La Asamblea; El Consejo Municipal; La Junta Administradora Local; El Consejo comunal; Un Grupo Juvenil; La Asamblea; Veeduría; La Red Ciudadana; En Planes de Desarrollo Local; Presentando Proyectos de Ley; El Referendo; Tutela; Acciones de grupo; Acciones Populares; Acción de Inconstitucionalidad; En Una Constituyente; Juntas Comunales o Vigilancia; Asociaciones de padres de familia; Ninguna de las Anteriores; y Todos los Anteriores, el cual se ve resumido en el gráfico 16.

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 16

CONSTRUYENDO NACIÓN

CALLE 59A 63-020 Sector Otrabanda Bloque 19 piso 2 Oficina 209
 Teléfono: 57 (4) 4309505 Conmutador: 57 (4) 4309500 extensión 9505, 9506
 Telefax: 57 (4) 4309505
 dime@unalmed.edu.co:

Medellín Colombia, Sur América

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

El anterior gráfico coloca en alerta la investigación en razón de que no se puede explicar el hecho de que los ciudadanos encuestados aleguen que saben lo que es la participación, que saben cuáles son los mecanismos de participación y además que digan entender lo que es la democracia entre otras preguntas ya realizadas, pero sin embargo la mayoría de los encuestados dijo no haber participado en ninguno de los instrumentos enumerados en el censo con un 45 % es decir comparativamente no se entiende porque personas que conocen del contenido de los instrumentos no participan activamente o es que las personas censadas no les interesa la participación. O por el contrario han alcanzado a comprender que su participación se ve limitada al momento de decidir, pero independientemente de ello se nota una apatía generalizada a participar. En fin continuaremos con la siguiente pregunta ¿Crees que es necesario educar más en participación? Esta cuestión que se analizara de forma asertiva pretende determinar si se considera importante o no la educación como medio para lograr una mayor o mejor participación.

Gráfico 17

Como se puede observar el 85 % de la población respondió afirmativamente a la pregunta, considerando entonces como de vital importancia la educación, lo que supone que a mayor educación mayor participación, por lo que se considera que se debe redondear la cuestión, es decir formular una nueva consulta que indique si hace necesario o no un centro de atención a la participación ciudadana, entendiendo este centro como un lugar donde se les brinde entre otros educación en participación, es por ello que en el siguiente gráfico se observan las respuestas a dicho interrogante.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Gráfico 18

La encuesta arroja como resultado que las personas en un 82% quieren un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana, luego de ver los resultados a esta pregunta, se les formulo a la población censada una nueva inquietud y es el que tipo de educación o apoyo necesitan, y para lo cual se les pregunto: En caso de responder Sí ¿Qué se debe enseñar o apoyar? A lo cual la población respondió. El voto, el 9%; La consulta popular el 0%; Veedurías, el 5%; el referendo, el 3%; El cabildo abierto, el 0%; la constituyente, el 3%; El gobierno, el 1%; la iniciativa legislativa, el 0%; revocatoria del mandato, el 0%; líderes comunales, el 8%; participación comunitaria, el 9%; en lo que no se sabe, el 17%; hacer un derecho de petición, el 0%; Ninguno de los anteriores, el 2%; y Todos los anteriores, el 42%.

Los corolarios que nos dejan las respuestas dadas nos permiten deducir que para la mayoría de los encuestados consideran necesario no solo un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana, si no que consideran que los materiales o temas que se deben tocar, deben ser todos los temas desconocidos en participación, y que solo el 2% considero que no eran necesarios los temas propuestos, es por ello que queda claro que de existir o crearse el centro propuesto, tiene unos temas propios planteados y avalados por los encuestados.

Los anteriores resultados se encuentran en el grafico 19 que se encuentra a continuación.

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 19

A fin de corroborar las razones del porque la población censada respondió negativamente a la formación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana, se decidió complementar la pregunta con la siguiente; En caso de responder No ¿Por que? Y ante la cual se dieron las siguientes opciones; No me gusta; No quiero; No se como hacerlo; No me han enseñado; No los entiendo; No estoy interesado; ante estas inquietudes los encuestados respondieron las siguientes, que se grafica en el grafico 20.

Vicedecanatura de Investigación INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Grafico 20

Se puede concluir que la mayoría de los encuestados que respondieron que no a la pregunta de si era necesario la creación de un centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana, luego al preguntársele el porque de la respuesta la mayoría respondieron que la razón de su respuesta se funda en una apreciación personalista, es decir, responden que no les gusta, o que no están interesados, en que se cree o no, como quien dice es una visión subjetivista que no tiene un asidero en el conocimiento de un posible establecimiento.

Se desprende de la encuesta que la población censada dice entender lo que es la participación, pero luego de hacérseles otro tipo de preguntas se observa que dicho conocimiento no pasa de estar en el imaginario y traducido a palabras, pero dentro del conocimiento y específicamente dentro de sabiduría popular no existe una comprensión real de lo que es la participación. Lo anterior se desglosa del hecho que los entrevistados eran concederos de la participación ciudadana por estar los mismos vinculados a algún tipo de organización participativa, sin embargo al momento de cotejar ese conocimiento son la realidad todos aseguraron necesitar formación o simplemente no respondieron a las preguntas que por su condición no admitía otra y quien sin embargo respondieron las que nada tenían que ver con mecanismos de participación o que las mismas indicaron conocimiento amplio y suficiente del tema.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
CONCLUSIONES

Dentro de la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones dentro de las cuales se destaca que se logro tener claridad respecto del concepto de la participación ciudadana y para lo cual se comprende y concibe para esta investigación como la “manifestación humana interactiva, dinámica e integral de las manifestaciones, instintiva, emocional, social, cultural, ambiental, económica y política de un individuo con la humanidad que lo rodea en donde dichas manifestaciones se evidencian en poder elegir y ser elegido, decidir, opinar, expresarse, entender y aprender las reglas y normas que lo rigen y donde aquellas reglas no lo pueden excluir”. También se llega a la conclusión de que la participación ciudadana no puede tener niveles, ya que el cumplimiento o clasificación por grados generaría exclusiones en parte o toda la ciudadanía. Es claro igualmente que en Colombia existe un marco legal bastante amplio en donde se regula cada una de las manifestaciones de la participación, pero dicho marco es limitado al momento de concederle al ciudadano el poder de decisión.

Las normas son y han sido las encargadas de dar clasificaciones, niveles y grados a la participación, cuando la Constitución Política en ningún momento le coloco límites a dicha participación. Además se puede agregar que la participación en Colombia se ha manifestado de muchas formas, por medio de canales, instrumentos y mecanismos, pero todos ellos no solo han sido formalizados por la ley o la constitución, sino creados por la misma comunidad. Finalmente se acierta que la participación tiene un factor primordial de difusión educación y promoción en la constitución. Por lo que se debe tener dentro de las conclusiones que la formación, promoción y educación en la participación, siempre será una necesidad sentida de la nación colombiana y más cuando no existe una política pública estatal dirigida a la promoción, educación y difusión de la participación a pesar de estar consagrada en la constitución.

Dentro del marco internacional respecto de las experiencias en participación ciudadana se ha encontrado casos tales como el de La ciudad de Porto Alegre al igual que todo el Brasil emergió luego de tener gobiernos autoritarios y limitadores de la democracia. El caso particular de esta ciudad se cimenta en el cambio político generado por el surgimiento del partido de los trabajadores como fuerza política representativa que se hizo al poder de Porto Alegre desde 1989. Desde ese momento se aplico la política de gobierno popular que no es más que una búsqueda por medio de la cual todos los ciudadanos participan en las decisiones gubernamentales y esta se ha logrado fundamentalmente por medio de los presupuestos participativos en donde la ciudadanía en forma

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

organizada, discute los alcances del presupuesto en las diferentes necesidades de la sociedad, lo que permite acuerdos previos a la aprobación del presupuesto, que permite que la ciudadanía controle de forma directa los recursos públicos, tanto desde sus orígenes o impuesto y su ejecución o gasto. Esto ha permitido que el partido de los trabajadores mantenga un éxito constante en su propuesta política, así como, la puesta en tensión entre la democracia participativa y la representativa, porque se genera tensión entre los oficios de una y otra en este caso entre las instancias populares y los ediles o representantes⁵⁸.

Para algunos autores como Ganuza Fernández, consideran que la participación dentro del marco Europeo se fundamenta en la tesis de que el asociacionismo nace como una respuesta al poder del estado y de las corporaciones, tanto políticas, económicas, sociales y culturales, que el individuo por sí solo no puede llegar a enfrentar, controlar o influenciar por sí mismo. Pero la falta de confianza de los individuos en la política participativa, en las instituciones o de protección, disminuye la participación, la confianza y los hábitos cívicos, esto también ha afectado el asociacionismo porque a pesar de que las personas se asocian a dichas formas de participación, solo lo hacen de manera formal, pero realmente no se reúnen, discuten o toman determinaciones, es decir son apáticos, entre otras razones porque consideran que los políticos no los representan, este tipo de situación ha marcado que las nuevas formas de participación. La crítica individual y que se refleja por los medios de comunicación termina por ser una nueva forma de participación, ya que el individuo se auto forma de manera individual y decide si participa o no pero no lo hace basado en una opinión generalizada pero si informada por los medios. Es por ello que en España y en Europa la participación busca ser de forma directa por parte del individuo, de forma más formal y flexible, como lo son la aplicación de las políticas de participación en elementos tales como el presupuesto participativo, o la colaboración de los ciudadanos en la ecología como fue el apoyo de los ciudadanos a la limpieza de las costas por el petróleo derramado por el Prestige⁵⁹.

En el marco nacional y gracias a los estudios de autores como el profesor Ortiz que por medio de investigaciones teóricas conceptuales y descriptivas analizan, preguntas tales como ¿Existen en Medellín factores organizativos,

⁵⁸ SOUSA Santos, Boaventura de. Democratizar la democracia, los caminos de la democracia participativa. México. Fondo de Cultura Económica. 2004. 591p.

⁵⁹ GANUZA Fernández, Ernesto, y ROBLES Morales, José Manuel. Modelos de acción pública en una sociedad asimétrica. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2006. Pág. 109 a 131

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

institucionales y territoriales apropiados para que las organizaciones sociales incidan eficazmente en políticas publicasen el marco de condiciones apropiadas de la administración pública municipal en el periodo 2001-2007, considerando factores del sistema político y del derecho público? Para los investigadores que compusieron dicha investigación, la constitución de 1991 creó una normativa que le permite a la democracia participativa ser funcional, y en donde estas reglas de juego son el primer sector ha investigar, luego consideran que el segundo sector a estudiar son los ciudadanos organizados y grupos de interés que generan factores de poder, lo que genera dinámicas sociales que legitiman el poder, crean coyunturas y gestión pública. Estas organizaciones son de carácter institucional, como las JAL, JAC y ONGs, y las organizaciones informales o formales pero que no dependen del gobierno de turno. Los anteriores elementos permiten crear agendas públicas, desarrolladas y catapultadas por las políticas públicas que se crean como respuesta a estas exigencias y conocimientos conjuntos. En donde las políticas públicas, se convierten en respuestas a las incidencias públicas de la ciudadanía⁶⁰.

Toda esta serie de experiencias en todos los órdenes nos han llevado a comprender que la participación es aun un tema en construcción y que se requiere mucho trabajo para lograr por lo menos un nivel medio de cooptación de la mayor parte de la población por lo menos en el conocimiento y entendimiento del como participar. Ya que a pesar de que la población finge conocerlos aun no los introyecta como parte de su conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. La Ciudad de Dios. Libro XIX. México. Porrúa. 1966. 625p.

AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. La Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona: Selección de textos políticos. Libro XIX. Traducido por Tomás A. Chuaqui. 2005. dirección electrónica:
<http://www.scribd.com/doc/6699221/Seleccion-de-Textos-Policos-de-San->

⁶⁰ ORTIZ Jiménez, William. Cultura política y ciudadanía: grado de conocimiento que frente al tema poseen los candidatos a Corporaciones Públicas de Medellín y su Área Metropolitana 2007. Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana, 2007. 169p.

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Agustin?__cache_revision=1234856118&__user_id=-
1&enable_docview_caching=1

ALMOND, Gabriel, Una disciplina segmentada: escuelas y corrientes en las ciencias políticas. FCE, México 1999. 460p.

ALMOND, Gabriel Abraham y SYDNEY, Verba, The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press, Princeton, 1963. 562p.

ÁLVAREZ, Beatriz Eugenia., Amaya, Juan Esteban., Escudero, Fabián., Valencia Grajales, José Fernando. Investigación de Cultura política: Existe cultura política en los estudiantes los dos últimos años del bachillerato en la ciudad de Medellín. Universidad Nacional Sede Medellín Facultad De Ciencias Humanas Y Económicas Escuela De Ciencia Política Medellín 12-04-2008, orientados por el profesor Jaime Alberto Carrión Suárez

ARISTÓTELES. Obras filosóficas de Aristóteles. Libro décimotercio · M · 1076a-1087a IV No hay ideas en el sentido en que lo entiende Platón, traducción: Patricio de Azcárate Corral. Madrid 1874-1875· 10 volúmenes

BEDOYA Bentancur, Dolman Andrés y Montoya Ruiz, Raúl Fernando. Sistematización del proceso de planeación participativa en el municipio de Itagüí. Medellín. [s. n.], 2003. 76p.

BOBBIO, Norberto, Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, FCE, México 1989.

BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Argentina: Siglo Veinte, 1980. 110pp.

CARNAP, Rudolf. Fundamentación lógica de la física. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1969

CARNOY, Martín, El Estado y la teoría política, Alianza Editorial, Madrid.

CASTAÑO Velásquez, Edwin Alexander. Análisis Del Estado De Los Espacios De Deliberación Local (Edl) En El Departamento De Antioquia Y Su Incidencia En La Región Informe de Grado. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia. Medellín. 2008

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

CEBALLOS Arévalo, Miguel y MARTIN, Gerard. Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia. Bogotá. CEJA Centro Editorial Javeriano. 2001. 327p.

CHARRY Naranjo, Mónica. Informe Final De La Práctica Profesional Programa De Planeación y Presupuesto Participativo Secretaría de Desarrollo Social Municipio de Medellín. Medellín. Informe de práctica. 2008. 72p.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la contraloría de Antioquia y la contraloría general de Medellín. Informe de gestión enero-diciembre de 2007, contraloría general de la república. Evaluación plan de desarrollo 2004-2007 Medellín, "compromiso de toda la ciudadanía" vigencias 2004-2006 contraloría general de Medellín. Medellín. Institucional, 2007. 56p.

CUNILL Grau, Nuria. Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos. Caracas: CLAD, 1991. 262p.

DIAMOND, Larry, "Introduction: political culture and democracy" en Diamond, Larry (ed), Political culture and democracy in developing countries, Lynne Reiner Publishers, Londres, 1994.

EASTON, David, Esquema para el análisis político, Amorrortu, Buenos Aires 1983

ECKSTEIN, Harry a theory of stable democracy, Princeton university press, Princeton; New Jersey

Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz Publicada el: 04/05/2008

http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=51637

Eslava Montañés, Rosalba, Rincón Patiño, Análida. La participación ciudadana en la formulación del plan de desarrollo primero Antioquia 1995-1997. Medellín. Tesis de grado. 1997. 244p.

FERRATER Mora, José. Diccionario de filosofía tomo III. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 1998.

Gaceta Constitucional numero 4 a 18 de 1991

GALEANO MARÍN, María Eumelia. Estrategias de investigación social

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

cualitativa. Medellín. La carreta editores. 2004. p.

GANUZA Fernández, Ernesto, y ROBLES Morales, José Manuel. Modelos de acción pública en una sociedad asimétrica. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2006. 180p

GIDDENS, Anthony. Sociología. Traductor: Muñoz de Bustillo, Francisco, 5ª edición. Madrid: Dykinson. 2007. 1024p.

GIL Ramirez, Max Yuri. Informe final de la práctica profesional programa de planeación y presupuesto participativo secretaría de desarrollo social municipio de Medellín trabajo de grado para optar al título de socióloga. Universidad de Antioquia facultad de ciencias sociales y humanas departamento de sociología Medellín- abril 2008

GOFFREDO, Donato, Opinione pubblica e potere, sercangeli, Roma, 1990.

GONZÁLEZ Hernández, Claudia María. Prácticas políticas en la configuración y desarrollo de instancias de participación en la gestión pública. Análisis de cuatro consejos municipales de política social en el valle de Aburrá. Tesis de grado. Medellín. [s. n.], 2007. 133p.

HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Traducido por Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Trotta, 2005. 689p.

_____, Historia y crítica de la opinión pública, G. Gilli, México 1994.

HARRIS, Marvin, Antropología cultural, Alianza Editorial, Madrid.

HOLLANDER, Edwin. Principios y métodos de psicología social. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 1982. 515p.

ISAZA Restrepo, Carlos Duvan. La formación ciudadana en la ciudad de Medellín. Aspectos políticos y pedagógicos. Informe de práctica. Medellín. [s. n.], 2007. 56p.

LÓPEZ HENAO, Leni Arani. Gestión estratégica para la consolidación de la planeación participativa en el municipio de Itagüí 2004-2007 "de la participación formal a la acción colectiva en la planificación y gestión del desarrollo". Tesis

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

de grado Medellín. [s. n.], 2005. 36p.

LÓPEZ LOPERA, Liliana María y Uribe de Hincapié, María Teresa. El debate teórico contemporáneo sobre la ciudadanía. Medellín: Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, 1999. 79p.

MARSHALL Thomas Humphrey. *Citizenship and social class, and other essays*, Cambridge University Press, Great Britain, 1950, 154 pps.

MARSHALL Thomas Humphrey y BOTTOMORE, Tom B. *Ciudadanía y clase social*, Versión de Pepa Linares. Madrid. Alianza editorial, 1998. 149p.

MERCIER, Paul, Historia de la antropología, Gedisa, Barcelona.

MEYENBERG, Yolanda, “Los clásicos de la política comparada” en revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

MONZÓN, Cándido, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, Madrid 1992.

O'DONELL, Guillermo, Phillip Schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Buenos Aires 1988, t. 4

ORTIZ Jiménez, William. Cultura política y ciudadanía: grado de conocimiento que frente al tema poseen los candidatos a Corporaciones Públicas de Medellín y su Área Metropolitana 2007. Medellín. Universidad Autónoma Latinoamericana, 2007. 169p.

PLATÓN. Parménides. Traducción y prologo Guillermo R de Echandía. Madrid. Alianza editorial. 1990. 152p.

Red de participación ciudadana Publicada el 19/04/2006
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=6991

RESNICK, Philip. Isonomía, Isegoría, Isomoiría y democracia a escala global. Traducción de Elvira Barroso. Una primera versión del presente trabajo fue publicada por *Praxis International*. Revista de filosofía moral y política, ISEGORÍA/13 (1996) revista del CSIC.

RIOS Parra, Magnolia. Aspectos Inherentes a La Participación Social y Política de los jóvenes en la ciudad de Medellín. Trabajo de grado. Medellín. [s. n.],

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

2006. 39p.

RODRÍGUEZ-RAGA, Juan Carlos, y Seligson, Mitchell A. Cultura política de la democracia en Colombia, 2007. Bogotá. Proyecto de Opinión Pública de América Latina LAPOP. 2007. 104p.

ROTH DEUBEL, André-Noél. Políticas Públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá, Ediciones Aurora. 2004. 232 p.

SARTORI, Giovanni, Elementos de teoría política, Alianza Universidad, Madrid, 1992.

SCHMITT, Carl, El concepto de lo político, Alianza Universidad, Madrid 1991.

SOUSA Santos, Boaventura de. Democratizar la democracia, los caminos de la democracia participativa. México. Fondo de Cultura Económica. 2004. 591p.

TASSIN, ETIENNE. "Las orientaciones filosóficas de un pensamiento sobre la ciudadanía". En: Congreso latinoamericano sobre Filosofía y Democracia. Edición a cargo de Humberto Giannini y Patricia Bonzi. LOM Ediciones. Santiago de Chile. 1997.

TIRADO Montoya, Mónica, BORJA Zapata, Breyner. Participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. Medellín. Tesis de grado sociólogo. 2007.46p.

VELÁSQUEZ Carrillo, Fabio y GONZÁLEZ R., Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Bogotá. Fundación Carolina. 2003. 455p.

VÉLEZ González, Elizabeth. Políticas públicas de las acciones colectivas de resistencia civil no armadas. Casos comuna 8, 9 y 13. Medellín. [s. n.], 2008. 104p.

VÉLEZ Muñoz, Natalia. Sistematización de experiencias: proceso de construcción participativa y deliberativa del manual de convivencia ciudadana para Medellín en el año 2005, promovido por la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama. (Período comprendido entre agosto y diciembre). Informe de práctica. Medellín. [s. n.], 2006. 146p.

VÉLEZ Rivera, Ramiro Alberto. Políticas públicas y organizaciones sociales en

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Medellín, en la perspectiva del derecho público y el sistema político municipal.
Medellín. Unaula. 2008. 204p.

ZÚÑIGA, Víctor. Cultura política y opinión pública - Introducción a Cultura política y opinión pública.

http://www.wikilearning.com/articulo/cultura_politica_y_opinion_publica-introduccion_a_cultura_politica_y_opinion_publica/23554-1

1. Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006.
2. Ley 42 de 1993
3. La Ley 134 de 1994
4. Ley 136 de 1994
5. Ley 80 de 1993
6. Ley 472 de 1998
7. Ley 489 de 1998
8. LEY 563 DE 2000
9. Sentencia C-1338 de 2000
10. Salvamento de voto a la Sentencia C-1338 de 2000

11. Ley 610 de 2000
12. Resolución orgánica 05049 del 9 de marzo de 2000, de la CGR
13. Ley 850 de 2003
14. Sentencia C-292 de 2003
15. Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-292 de 2003

Vicedecanatura de Investigación
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

16. Salvamento parcial y Aclaración parcial de voto a la Sentencia C-292 de 2003
17. Ley 100 de 1993
18. Decreto 1757 de 1994
19. Decreto ley 1298 de 1994
20. Ley 60 de 1993
21. **VÉLEZ VÉLEZ MARTHA CECILIA**, Plan Estratégico 2004-2007, Contraloría General de Medellín